

THÈSE

Pour le diplôme d'état de

DOCTORAT EN MÉDECINE

Présentée et soutenue publiquement le 06/02/2018 à 10h

Par

Mohamed BOUMAIZA

Né le 04/09/87 à Kelibia, Tunisie

TITRE	TUMEURS DES GLANDES SALIVAIRES ACCESSOIRES : PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET PARTICULARITES CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES
Mots-clés	Tumeur, glandes salivaires mineures, imagerie, anatomopathologie, chirurgie

Jury

Président : Pr Issam ZAIRI

Directeur de thèse :

Dr Maha BEN REJAB

Membres : Pr Ag Karima ZITOUNI
Pr Ag Monia OMMEZZINE
Pr Ag Samia AYACHI
Pr Ag Mohamed BEN AMOR

Rapporteur: Pr Soumaya RAMMEH

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	1
MATERIEL ET METHODES.....	2
I. Série d'étude	2
1. Type d'étude	2
2. Critères d'inclusion et de non inclusion.....	2
3. Collecte des données	3
4. Classifications.....	3
4.1. Classification histologique des tumeurs des glandes salivaires	3
4.2. Stadification.....	3
5. Analyse des données.....	4
6. Conflit d'intérêt et considérations éthiques	4
II. Revue de littérature.....	4
RESULTATS.....	5
I. Description de la population d'étude	5
1. Caractéristiques générales	5
2. Caractéristiques selon le site anatomique.....	6
3. Caractéristiques selon le type histologique	8
3.1. Tumeurs bénignes.....	8
3.2. Tumeurs malignes.....	8
4. Etude clinique.....	10
4.1. Motif de consultation	10
4.2. Antécédents.....	11
4.3. Caractéristiques cliniques des tuméfactions	11
5. Imagerie	13
5.1. Echographie.....	13
5.2. Tomodensitométrie.....	14
5.3. Imagerie par résonance magnétique	15
5.4. Corrélation radio-histologique.....	16
5.5. Bilan d'extension	18
6. Prise en charge thérapeutique.....	18
6.1. Délai de la chirurgie.....	18
6.2. Traitement chirurgical.....	18
6.3. Type d'anesthésie.....	18
6.4. Examen extemporané et histologie définitive	18

6.5.	Réparation de la perte de substance	19
6.6.	Complications post-opératoires	19
6.7.	Radiothérapie post-opératoire	20
7.	Evolution.....	20
7.1.	Suivi.....	20
7.2.	Récidive	21
7.3.	Dégénérescence.....	21
II.	Cas illustratifs	22
	DISCUSSION	38
I.	Principaux résultats et critique de la méthodologie	38
II.	Caractéristiques épidémiologiques des tumeurs des glandes salivaires accessoires	39
1.	Répartition selon le sexe et l'âge	40
2.	Répartition selon le site anatomique	40
3.	Répartition selon la variété histologique.....	41
a.	Tumeurs bénignes	41
b.	Tumeurs malignes	41
III.	Données cliniques et examens complémentaires	42
1.	Clinique.....	42
1.1.	Sémiologie des tumeurs bénignes	42
1.2.	Sémiologie des tumeurs malignes	43
2.	Biopsie et cytoponction à l'aiguille fine	43
2.1.	Biopsie	43
2.2.	Cytoponction à l'aiguille fine	44
3.	Imagerie	45
3.1.	Imagerie par résonance magnétique	45
3.2.	Tomodensitométrie.....	46
3.3.	Echographie.....	47
IV.	Diagnostic différentiel.....	47
V.	Formes histologiques.....	48
1.	Tumeurs bénignes	48
1.1.	Adénome pléomorphe.....	48
1.2.	Myoépithéliome.....	50
1.3.	Adénome canaliculaire	51
1.4.	Papillome canalaire.....	51

1.5.	Autres	51
2.	Tumeurs malignes	52
2.1.	Carcinome muco-épidermoïde	52
2.2.	Carcinome adénoïde kystique	53
2.3.	Adénocarcinome polymorphe de bas grade.....	54
2.4.	Carcinome ex adénome pléomorphe	55
2.5.	Carcinome à cellules claires.....	55
2.6.	Carcinome myo-épithélial	56
2.7.	Carcinome épithélial myo-épithélial	56
2.8.	Carcinome à cellules acineuses.....	57
2.9.	Carcinome canalaire salivaire.....	58
VI.	Traitement	59
1.	Objectifs	59
2.	Moyens.....	59
2.1.	Chirurgie	59
2.1.1.	Exérèse tumorale	59
2.1.2.	Examen extemporané	59
2.1.3.	Evidement ganglionnaire	59
2.1.4.	Reconstruction de la perte de substance secondaire à l'exérèse ...	60
2.1.4.1.	Cicatrisation dirigée.....	60
2.1.4.2.	Suture directe.....	61
2.1.4.3.	Grefe de peau totale	61
2.1.4.4.	Lambeaux locaux et locorégionaux	61
2.1.4.5.	Lambeaux pédiculés et microanostomosés	61
2.2.	Radiothérapie.....	62
2.2.1.	Radiothérapie externe conventionnelle	63
2.2.1.1.	Radiothérapie par rayonnements à faible transfert d'énergie linéique	63
2.2.1.2.	Neutronthérapie.....	63
2.2.2.	Curiethérapie	63
2.3.	Chimiothérapie.....	64
2.4.	Radio-chimiothérapie	64
3.	Indications	65
3.1.	Tumeurs bénignes.....	65
3.2.	Tumeurs malignes.....	65

3.2.1. Bilan d'extension	65
3.2.1.1. Locorégional.....	65
3.2.1.2. À distance	66
3.2.2. Chirurgie d'exérèse et réparation des pertes de substances	66
3.2.3. Curage ganglionnaire.....	67
3.2.4. Radiothérapie.....	67
3.2.4.1. Lit tumoral	67
3.2.4.2. Aires ganglionnaires	68
4. Complications.....	68
5. Surveillance.....	70
6. Pronostic et survie	70
7. Arbre décisionnel	71
8. Nouveautés	72
CONCLUSIONS	73
REFERENCES	
ANNEXES	

Liste des abréviations

ADC : Apparent diffusion coefficient

AJCC: American Joint Committee on Cancer

AP : Adénome pléomorphe

APBG : Adénocarcinome polymorphe de bas grade

CAK : Carcinome adénoïde kystique

CME : Carcinome muco-épidermoïde

GSA : Glandes salivaires accessoires

IRM : Imagerie par résonance magnétique

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ORL : Oto-Rhino-Laryngologie

REFCOR : Réseau d'Expertise Français sur les Cancers ORL Rares

SOR : Standards Options Recommandations

TDM : Tomodensitométrie

UICC: Union for International Cancer Control

Liste des figures

Figure 1 : Limites de la cavité orale	2
Figure 2 : Répartition des tumeurs selon le sexe	5
Figure 3 : Répartition des tumeurs par tranche d'âge	5
Figure 4 : Répartition des tumeurs selon le site anatomique	7
Figure 5 : Nodule de la face interne de la joue.....	7
Figure 6 : Nodule de la lèvre inférieure	7
Figure 7 : Répartition des tumeurs selon le motif de consultation	10
Figure 8 : Aspect régulier d'une tumeur palatine avec muqueuse en regard saine	12
Figure 9 : Nodule palatin avec des contours mal définis et une muqueuse en regard ulcérée	12
Figure 10 : Répartition des patients selon le type d'imagerie réalisée.....	13
Figure 11 : Formation tissulaire ovalaire, d'écho structure hypoéchogène, homogène et de contours mal définis, pas de signal vasculaire au doppler ni de nécrose intra-lésionnelle.....	13
Figure 12 : Scanner du massif facial en coupe coronale montrant une masse arrondie palatine droite à limites nettes et régulières, mesurant 3,5 cm, prenant discrètement le contraste et comprimant les structures adjacentes sans envahissement locorégional.....	14
Figure 13 : Masse à composante hétérogène tissulaire et nécrotico-hémorragique de la racine de la langue avec discret hyposignal T1, hypersignal T2, et une prise de contraste intense et hétérogène (gadolinium +)	16
Figure 14 : Tuméfaction de la face interne de la joue.....	22
Figure 15 : Coupes échographiques montrant une masse à limites nettes et hypoéchogène.....	23
Figure 16 : Scanner du massif facial en coupe axiale et coronale montrant une masse tumorale gauche	23
Figure 17 : Pièce d'exérèse tumorale montrant un nodule bien limité	23
Figure 18 : Masse du voile du palais gauche, sur les coupes scannographiques, sans signes d'agressivité locale.	24
Figure 19 : Siège paramédian gauche de la tuméfaction.....	25
Figure 20 : Scanner du massif facial, en coupe coronale, montrant une masse palatine gauche	25
Figure 21 : IRM faciale : Processus tumoral de la racine de la langue en hypo signal T1 par rapport aux muscles sous jacents et en hyper signal T2, prenant le	

contraste de façon intense et hétérogène après injection de gadolinium, bien limitée à composante tissulaire et nécrotico-hémorragique.....	26
Figure 22 : Prolifération épithéliale trabéculaire dans un fond myxoïde (HE X100)	27
Figure 23 : Cellules épithéliales organisées en structures glandulaires et en travées (HE X200).....	27
Figure 24 : Tuméfaction de l'hémi-palais droit avec muqueuse en regard ulcérée	28
Figure 25 : Scanner du massif facial en coupe coronale montrant l'envahissement d'un processus tumoral à droite	29
Figure 26 : Maxillectomie et reconstruction du plancher	29
Figure 27 : Pièce d'exérèse tumorale	29
Figure 28 : Aspect à un mois postopératoire	30
Figure 29 : Plaque obturatrice en place.....	30
Figure 30 (A+ B) : Aucune tuméfaction jugale visible.....	32
Figure 31 : Masse échographique hypoéchogène et bien limitée	32
Figure 32 (A+B+C+D) : IRM cervico-faciale montrant une masse solide en hyposignal T1 et hypersignal T2 évoquant un adénome pléomorphe	33
Figure 33 : Pièce d'exérèse tumorale	33
Figure 34 : Scanner du massif facial en coupe axiale et sagittale montrant une masse palatine droite.	34
Figure 35 : Aspect préopératoire de la lésion.....	35
Figure 36 : IRM cervico-faciale montrant un processus jugal droit.....	36
Figure 37 : Lambeau du grand pectoral en place	36
Figure 38 : Scanner du massif facial montrant l'extension massive de la tumeur..	37
Figure 39 : Adénome pléomorphe composé de cellules épithéliales disposées en lobules à gauche au sein d'un stroma myxoïde à droite [6]	49
Figure 40 : Myoépithéliome à cellules plasmocytoïdes [6].....	50
Figure 41 : Carcinome muco-épidermoïde de bas grade [6].....	52
Figure 42 : Carcinome adénoïde kystique type tubulaire [6].....	53
Figure 43 : Adénocarcinome polymorphe de bas grade contenant des formations kystiques et papillaires [6].....	54
Figure 44 : Carcinome épithélial myo-épithélial de la glande parotide [6].....	56
Figure 45 : Carcinome à cellules acineuses [6]	57
Figure 46 : Carcinome canalaire salivaire avec invasion périneurale [6]	58
Figure 47 : Systématisation de Robbins	60

Liste des tableaux

Tableau I : Répartition de l'adénome pléomorphe selon la localisation.....	8
Tableau II : Répartition des tumeurs des glandes salivaires accessoires selon la localisation et l'histologie.....	9
Tableau III : Caractéristiques cliniques des tuméfactions.....	11
Tableau IV : Caractéristiques radiologiques des tumeurs bénignes et malignes ...	16
Tableau V : Concordance du caractère bénin ou malin de la radiologie avec l'histologie.....	17
Tableau VI : Corrélation entre l'examen extemporané et l'histologie définitive.....	19
Tableau VII : Possibilités de réparation des pertes de substances selon la localisation.....	62

INTRODUCTION

Les tumeurs des glandes salivaires accessoires (GSA) de la cavité orale sont rares. Elles représentent 15 à 20 % des tumeurs des glandes salivaires [1] et moins de 5 % des tumeurs cervico-faciales [2,3].

Ces tumeurs sont ubiquitaires au niveau de la cavité orale et peuvent même être retrouvées au niveau de l'oropharynx ou des bronches pulmonaires proximales.

Les tumeurs des GSA sont caractérisées par une présentation clinique souvent pauvre et peu spécifique caractérisée par un nodule avec un polymorphisme histologique frappant en fonction duquel découle un large éventail évolutif et pronostique.

En effet, les tumeurs des GSA peuvent être malignes dans plus de 50 % des cas [4] pouvant mettre en jeu le pronostic vital du patient.

Elles se localisent dans la plupart des cas au niveau du palais et le traitement peut entraîner des séquelles fonctionnelles et morphologiques lourdes et parfois désastreuses.

Une présomption diagnostique doit précéder toute prise en charge d'où l'intérêt de l'imagerie qui représente un véritable outil diagnostique, d'une part pour préciser le siège exacte de la lésion et son extension aux tissus avoisinants, d'autre part pour prédire la nature maligne ou bénigne de la lésion.

Néanmoins, l'histologie reste la clé de voûte du diagnostic et de la prise en charge.

Peu de données à haut niveau de preuve existent dans la littérature scientifique du fait de la faible fréquence de ces tumeurs et de leur diversité histologique. L'étude des principales séries montre que les données épidémiologiques sont très variables.

Les objectifs du présent travail étaient:

- ✚ Déterminer les caractéristiques épidémiologiques des patients présentant une tumeur des GSA dans notre institution et les comparer aux données de la littérature.
- ✚ Etudier les caractéristiques clinico-radiologiques de ces tumeurs chez nos patients et les corréler aux données histologiques.
- ✚ Réaliser une mise à jour du protocole thérapeutique des tumeurs des GSA conforme aux données de la littérature récente.

MATERIEL ET METHODES

I. Série d'étude

1. Type d'étude

Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive réalisée au service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital de Sahloul (Sousse/Tunisie). Les données recueillies ont concerné une cohorte de patients hospitalisés dans le service de 2004 à 2016 (13 ans).

2. Critères d'inclusion et de non inclusion

Tous les patients présentant une tumeur des GSA de la cavité orale confirmée histologiquement ont été inclus dans cette étude, avec un suivi postopératoire minimum de 15 jours.

En se basant sur la définition anatomique de la cavité orale (Figure 1), ont été incluses dans l'étude les localisations suivantes: lèvres supérieure et inférieure, vestibules, gencive, muqueuse jugale, palais osseux et voile, langue et plancher buccal.

Figure 1 : Limites de la cavité orale

N'ont pas été inclus dans cette étude :

- ✚ Les patients ayant des tumeurs des glandes salivaires principales.
- ✚ Les patients ayant des pseudotumeurs inflammatoires.
- ✚ Les tumeurs n'ayant pas de confirmation histologique.
- ✚ Les patients ayant une histologie non concluante.

3. Collecte des données

Les données ont été obtenues à partir de l'étude des dossiers médicaux, du registre des admissions, des examens d'imagerie, des comptes-rendus opératoires et des comptes-rendus histologiques.

Les variables étudiées étaient :

- ✚ Épidémiologiques : origine, habitudes de vie, âge et sexe.
- ✚ Cliniques : consistance, taille, limites, mobilité, douleur, aspect de la muqueuse ou de la peau en regard et la présence d'adénopathie cervicale.
- ✚ Imagerie : échographie, tomodensitométrie (TDM) et imagerie par résonance magnétique (IRM).
- ✚ Données histologiques : Cytoponction, biopsie-exérèse, examen extemporané, histologie définitive des pièces d'exérèse tumorale.
- ✚ Données thérapeutiques : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, traitements adjuvants.
- ✚ Suivi.

4. Classifications

4.1. Classification histologique des tumeurs des glandes salivaires

La classification de l'organisation mondiale de la santé (OMS) de 2017 a été adoptée [5]. Cette classification distingue des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes (Annexe 1).

Après revue de la littérature et en s'appuyant sur la classification de l'OMS de 2005 [6], le groupe national d'experts anatomopathologistes français a établi, en 2009, une classification histologique des tumeurs malignes par grade de malignité (Annexe 2).

4.2. Stadification

Pour les tumeurs malignes, la classification TNM (Tumor, Nodes, Metastasis) de l'Union for International Cancer Control (UICC) de 2009, 7^{ème} édition, a été utilisée (Annexe 3).

Aussi, la classification par stade a été adoptée. Il s'agit de la classification américaine de l'American Joint Committee on Cancer (AJCC) qui date de 1997, à laquelle a été ajoutée la notion d'envahissement extraglandulaire selon l'UICC pour la classification TNM (Annexe 4).

5. Analyse des données

Les informations recueillies ont été enregistrées et analysées à l'aide des logiciels Microsoft Excel et SPSS. Dans cette étude, nos résultats ont été comparés aux séries pertinentes de la littérature (Annexe 5).

6. Conflit d'intérêt et considérations éthiques

Nous déclarons ne pas avoir de conflit d'intérêt dans cette étude.

Nous déclarons aussi ne pas avoir été confrontés à un problème éthique.

II. Revue de littérature

Une analyse bibliographique a été réalisée dans la base de données Medline à travers son portail Pubmed, la base de données ScienceDirect, ResearchGate, Cochrane library, SCOPUS, EBSCOhost à la recherche d'études sur le sujet en utilisant les mots clefs suivants : salivary gland, accessory salivary gland, salivary tumors, intra oral salivary tumors, buccal mucosa pathology.

La recherche était limitée aux articles en langue anglaise et française publiés entre 2000 et 2017.

Deux auteurs ont analysé séparément les titres. Lorsque celui-ci était pertinent, l'abstract puis l'article étaient analysés. Les publications ayant uniquement des abstracts accessibles ont été éliminées de l'analyse. Les articles appropriés ont été extraits et les citations des articles identifiés ont été examinées afin de repérer d'éventuelles références manquantes.

RESULTATS

I. Description de la population d'étude

1. Caractéristiques générales

Entre 2004 et 2016, 44 patients ont été inclus dans l'étude : 30 femmes et 14 hommes avec un sex ratio (H/F) égal à 0,4 (Figure 2).

Figure 2 : Répartition des tumeurs selon le sexe

L'âge moyen des patients était de 49 ans avec des extrêmes de 11 et 83 ans (Figure 3).

L'âge moyen des femmes était de 48 ans et l'âge moyen des hommes de 53 ans.

Un seul enfant âgé de 11 ans a été répertorié.

Figure 3: Répartition des tumeurs par tranche d'âge

La répartition des patients par origine (gouvernorat) était la suivante :

- + Sousse : 15 patients (34 %)
- + Kairouan : 9 patients (20 %)
- + Monastir : 7 patients (16 %)
- + Gafsa : 4 patients (9 %)
- + Sidi Bouzid : 3 patients (7 %)
- + Mahdia : 2 patients (4 %)
- + Kasserine : 1 patient (2,5 %)
- + Nabeul : 1 patient (2,5 %)
- + Jendouba : 1 patient (2,5 %)
- + Medenine : 1 patient (2,5 %)

2. Caractéristiques selon le site anatomique

Les tumeurs des GSA prédominaient au niveau du palais suivi par la face interne de la joue et la lèvre supérieure (Figure 4).

La répartition selon le siège était comme suit :

- + Palais : 21 cas (48 %) :
 - Palais osseux =16 cas
 - Jonction palais mou-dur=5 cas
- + Face interne de la joue : 8 cas (18 %) (Figure 5)
- + Lèvre supérieure : 8 cas (18 %) :
 - Lèvre rouge humide= 3 cas
 - Lèvre rouge sèche= 2 cas
 - Lèvre blanche= 3 cas
- + Racine de la langue : 3 cas (7 %)
- + Voile : 2 cas (4,5 %)
- + Lèvre inférieure : 2 cas (4,5 %) au niveau de la lèvre rouge humide (Figure 6)

Figure 4 : Répartition des tumeurs selon le site anatomique

Figure 5: Nodule de la face interne de la joue

Figure 6: Nodule de la lèvre inférieure

3. Caractéristiques selon le type histologique

Les 44 tumeurs des GSA se répartissaient en 27 tumeurs bénignes (61 %) et 17 tumeurs malignes (39 %).

3.1. Tumeurs bénignes

Le type histologique le plus fréquent dans ce groupe était l'adénome pléomorphe (AP) qui représentait 24 cas (89 % des tumeurs bénignes et 54,5 % des tumeurs des GSA), suivi par deux myoépithéliomes (7 % des tumeurs bénignes) et un papillome canalaire (4 % des tumeurs bénignes).

Le sex ratio (H/F) dans ce groupe était de 0,4 et 47 % des femmes avaient moins de 40 ans. L'âge moyen de survenue des tumeurs bénignes était de 48 ans.

L'AP se situait au niveau du palais dans 11 cas (46 % des AP) (Tableau I).

Tableau I : Répartition de l'adénome pléomorphe selon la localisation

Localisation	AP** (N =24)	
	N*	% par rapport aux AP**
Palais	11	46 %
Joue	4	17 %
Voile	3	12.5 %
Lèvre supérieure	3	12.5 %
Racine de la langue	2	8 %
Lèvre inférieure	1	4 %

*N=Nombre

** AP=Adénome pléomorphe

3.2. Tumeurs malignes

Le carcinome adénoïde kystique (CAK) était le type histologique le plus représenté: 8 cas (47 % des tumeurs malignes et 18 % des tumeurs des GSA).

Il était suivi par le carcinome muco-épidermoïde (CME) observé dans 3 cas (18 % des tumeurs malignes et 7 % des tumeurs des GSA).

Le carcinome myoépithélial était représenté par deux cas (12 % des tumeurs malignes).

Le carcinome épithélial myo-épithélial était représenté également par deux cas (12 % des tumeurs malignes).

Un cas de carcinome à cellules acineuses et un cas de carcinome canalaire salivaire ont été enregistrés (5,5 % chacun des tumeurs malignes).

Le sex ratio (H/F) dans ce groupe était de 0,5 et 18 % seulement de ces femmes avaient moins de 40 ans. L'âge moyen de survenue des tumeurs malignes était de 54 ans.

Neuf des tumeurs palatines étaient malignes (43 % des tumeurs du palais et 53 % des tumeurs malignes) (Tableau II).

Tableau II : Répartition des tumeurs des glandes salivaires accessoires selon la localisation et l'histologie

Localisation	Tumeurs bénignes (N=27)		Tumeurs malignes (N=17)	
	N*	% par rapport aux tumeurs bénignes	N*	% par rapport aux tumeurs malignes
Palais	12	45 %	9	53 %
Joue	6	22 %	2	12 %
Lèvre supérieure	4	15 %	4	24%
Voile	2	7 %	0	0 %
Racine de la langue	2	7 %	1	5,5 %
Lèvre inférieure	1	4 %	1	5,5 %

*N=Nombre

Selon la classification **TNM** (2009), les tumeurs malignes étaient classées **NO M0**:

- ✚ T1 : 8 cas.
- ✚ T2 : 4 cas.
- ✚ T3 : 2 cas (2 T3b)
- ✚ T4 : 3 cas (2 T4a et 1 T4b)

Par **Stade**, elles étaient classées :

- ✚ Stade I dans 12 cas.
- ✚ Stade III dans 4 cas.
- ✚ Stade IV dans 1 cas.

4. Etude clinique

4.1. Motif de consultation

Le délai moyen de consultation des patients était de 2,4 ans.

Le délai moyen des tumeurs bénignes était de 3,3 ans et celui des tumeurs malignes de 1,3 an.

Cependant, ont été observées une évolution prolongée de 5 ans pour un CAK et de 30 ans pour un AP.

Les motifs de consultations étaient les suivants :

- ✚ 42 malades ont consulté pour une tuméfaction (95,5 %).
- ✚ 4 tumeurs étaient de découverte fortuite.
- ✚ 2 patients avaient une algie faciale.
- ✚ 2 patients avaient une obstruction nasale.
- ✚ 1 patient présentait une gêne respiratoire et de déglutition (Figure 7).

Figure 7 : Répartition des tumeurs selon le motif de consultation

4.2. Antécédents

Pour toutes les tumeurs des GSA recueillies, aucun cas similaire n'a été retrouvé dans la famille.

Selon l'interrogatoire aucun antécédent d'irradiation cervico-faciale ni d'exposition professionnelle au nickel ou au caoutchouc n'a été retrouvé chez nos patients.

4.3. Caractéristiques cliniques des tuméfactions

L'étude des caractéristiques de la tuméfaction a permis de constater que 15 tumeurs avaient une muqueuse ou une peau en regard d'aspect sain (Figure 8), 9 violacées et seulement 4 patients avaient un nodule ulcéré et pour le reste l'aspect n'a pas été précisé (Figure 9) (Tableau III).

La taille moyenne des lésions était de 2,8 cm avec des extrêmes de 0,5 cm et 7 cm.

Tableau III: Caractéristiques cliniques des tuméfactions

Caractéristiques de la tuméfaction	Tumeurs bénignes	Tumeurs malignes
Consistance		
• Molle	4	NP*
• Ferme	8	4
• Dure	NP*	4
Limites		
• Nettes	2	1
• Mal définies	NP*	3
Mobilité/Fixité		
• Mobile	2	NP*
• Fixe	1	3
Douloureuse	1	2
Muqueuse ou peau en regard		
• Saine	10	5
• Violacée	3	6
• Ulcérée	NP*	4
Présence d'adénopathies cervicales	2	3

*NP=Non précisé

Figure 8 : Aspect régulier d'une tumeur palatine avec muqueuse en regard saine

Figure 9 : Nodule palatin avec des contours mal définis et une muqueuse en regard ulcérée

5. Imagerie

L'échographie a été demandée pour 5 patients (11,4 %), la TDM pour 24 patients (54,5 %) et l'IRM pour 8 patients (18 %) (Figure 10).

Cependant, devant des signes cliniques jugés bénins, 29 % de nos patients n'ont eu aucun examen complémentaire.

Figure 10 : Répartition des patients selon le type d'imagerie réalisée

5.1. Echographie

L'échographie a été réalisée pour explorer :

- ✚ 3 lésions de la face interne de la joue.
- ✚ 2 lésions labiales.

Elle a mis en évidence une lésion hypoéchogène dans 4 cas (Figure 11). Des adénopathies ont été retrouvées dans 2 cas.

Figure 11: Formation tissulaire ovale, d'écho structure hypoéchogène, homogène et de contours mal définis, pas de signal vasculaire au doppler ni de nécrose intra-lésionnelle

5.2. Tomodensitométrie

La TDM a été réalisée pour explorer :

- ✚ 19 lésions du palais.
- ✚ 4 lésions de la face interne de la joue.
- ✚ 1 lésion du voile.

Aucune tumeur labiale ni de la racine de la langue n'a été explorée par une TDM.

Les coupes étudiées étaient axiales et coronales sans et avec injection du produit de contraste.

La TDM a mis en évidence :

- ✚ Des limites floues dans 2 cas.
- ✚ Une ostéolyse dans 2 cas.
- ✚ Un envahissement des tissus avoisinants dans 3 cas.
- ✚ Aucune atteinte des structures nobles n'a été détectée.

Parmi les caractéristiques étudiées, les limites nettes et l'aspect régulier de la masse ont été retrouvés dans 9 cas des tumeurs bénignes (Figure 12).

Figure 12 : Scanner du massif facial en coupe coronale montrant une masse arrondie palatine droite à limites nettes et régulières, mesurant 3,5 cm, prenant discrètement le contraste et comprimant les structures adjacentes sans envahissement locorégional.

5.3. Imagerie par résonance magnétique

L'IRM a été demandée pour explorer :

- ✚ 3 tumeurs de la joue.
- ✚ 2 tumeurs de racine de la langue (Figure 13).
- ✚ 2 tumeurs du palais.
- ✚ et une tumeur labiale supérieure.

Les séquences réalisées centrées sur la région étudiée étaient les suivantes :

- ✚ Axiale coronale et sagittale T2 (Séquence clef).
- ✚ Axiale coronale et sagittale T1 sans et avec saturation de la graisse.
- ✚ Axiale diffusion en B0 et B1000.
- ✚ Axiale T2 Flair sur l'encéphale.
- ✚ Axiale T2 en coupe épaisse sur la région cervicale pour l'étude des aires ganglionnaires.
- ✚ Axiale coronale et sagittale T1 Fat Sat après injection de gadolinium.

L'IRM a mis en évidence :

- ✚ Une image en hyposignal T1 et hypersignal T2 dans 3 cas
- ✚ Une image en isosignal T1 et hypersignal T2 dans 2 cas
- ✚ Une image en isosignal T1 T2 dans 2 cas
- ✚ Un seul cas en hyposignal T2
- ✚ Une prise de contraste a été constatée dans tous les cas
- ✚ Une absence de restriction de la diffusion dans un seul cas
- ✚ Le calcul de « l'apparent diffusion coefficient » (ADC) a été réalisé dans un seul cas

Figure 13 : Masse à composante hétérogène tissulaire et nécrotico-hémorragique de la racine de la langue avec discret hyposignal T1, hypersignal T2, et une prise de contraste intense et hétérogène (gadolinium +)

5.4. Corrélation radio-histologique

Les critères radiologiques distinguant une tumeur maligne d'une tumeur bénigne ont été étudiés puis comparés aux données de l'histologie (Tableaux IV et V).

Tableau IV: Caractéristiques radiologiques des tumeurs bénignes et malignes

Caractéristiques radiologiques	Tumeurs bénignes n=27			Tumeurs malignes n=17		
	Echo n=3	TDM n=13	IRM n=4	Echo n=2	TDM 11	IRM n=4
Limite						
• Nette	2	9	3	2	1	
• Floue					2	1
Contours						
• Réguliers		9	2	1		
• Irréguliers			1		2	
Extension aux structures adjacentes			1		3	2
Hypoéchogène	2			2		
Nécrose/Hémorragie					1	1
Prise de contraste		7	5		3	3
Signal T1						
• Hypersignal						
• Signal intermédiaire			1			1
• Hyposignal			3			2
Signal T2						
• Hypersignal			3			2
• Signal intermédiaire						1
• Hyposignal			1			

L'exploration échographique était en faveur de la bénignité dans les 5 cas. Cependant, l'histologie définitive a conclu à des tumeurs malignes dans deux cas. La discordance écho-histologique était de 40 %.

L'étude tomodensitométrique était concluante dans la détection de malignité dans 3 cas. Cependant, 3 tumeurs malignes ont été interprétées bénignes et 3 scanners étaient interprétés normaux tandis que l'étude histologique a conclu à un AP. La discordance scanno-histologique est donc notée dans 6 sur 24 cas (25 %).

L'IRM était concordante dans 6 cas sur 8. La discordance entre l'IRM et l'histologie été donc notée dans deux cas (25 %).

Tableau V : Concordance du caractère béni ou malin de la radiologie avec l'histologie

Type d'imagerie	Interprétation radiologique	Histologie définitive	Nombre	Résultat
Echographie	Bénin	AP	2	Concordant
	Bénin	Myoépithéliome	1	Concordant
	Bénin	CAK	2	Non concordant
TDM	Bénin	AP	15	Concordant
	Malin	AP	1	Non concordant
	Normale	AP	3	Non concordant
	Malin	CAK	2	Concordant
	Malin	Carcinome myo-épithélial	1	Concordant
	Bénin	CME	1	Non concordant
	Bénin	Carcinome myo-épithélial	1	Non concordant
IRM	Bénin	AP	3	Concordant
	Malin	AP	1	Non concordant
	Malin	CME	1	Concordant
	Malin	CAK	1	Concordant
	Malin	Carcinome myo-épithélial	1	Concordant
	Bénin	Carcinome épithélial myo-épithélial	1	Non concordant

5.5. Bilan d'extension

Six patients seulement des 17 tumeurs malignes (35 %), ont été explorés :

- ✚ Scanner thoraco-abdomino-pelvien : 4 patients
- ✚ Radio-thorax + Echographie abdominale : 2 patients
- ✚ Scintigraphie osseuse : 2 patients

Ces examens n'ont pas révélé de localisation secondaire.

6. Prise en charge thérapeutique

6.1. Délai de la chirurgie

La majorité des patients ont été admis par le biais des consultations externes et le délai de la chirurgie n'a pas dépassé 4 semaines.

6.2. Traitement chirurgical

Sur les 44 patients présentant une tumeur des GSA, 43 (98 %) ont été opérés par une chirurgie élargie.

Pour le cas restant correspondant à un CAK du palais, la décision était l'abstention chirurgicale devant l'extension massive de la tumeur.

Deux patients, présentant un CME et un CAK du palais, ont eu un curage ganglionnaire cervical. L'histologie définitive a montré l'absence de métastases ganglionnaires.

6.3. Type d'anesthésie

L'anesthésie générale fut utilisée dans 33 cas (77 %) et l'anesthésie locale dans 10 cas (23 %).

6.4. Examen extemporané et histologie définitive

L'examen extemporané a été pratiqué pour 9 de nos patients opérés (21 %). Il était concluant et concordant dans 8 cas et non concluant dans un cas (Tableau VI).

Après exérèse chirurgicale, sur les 43 pièces, les limites étaient :

- ✚ saines dans 17 cas (39 %)
- ✚ tumorales dans 6 cas (14 %)
- ✚ non précisées pour les 20 restants (47 %)

Tableau VI : Corrélation entre l'examen extemporané et l'histologie définitive

Examen extemporané	Histologie Définitive	Nombre
AP	AP	5
CAK	CAK	1
CAK	Carcinome myo-épithélial	1
Adénocarcinome	Carcinome myo-épithélial	1
Non concluant	AP	1

6.5. Réparation de la perte de substance

L'exérèse chirurgicale a nécessité, pour 6 des patients opérés (14 %), des gestes de couverture.

Il s'agissait de :

- ✚ Un AP labial supérieur, qui a été réparé par un lambeau hétérolabial de type Estlander suivi d'une commissuroplastie.
- ✚ Un CAK jugal, qui a été réparé par un lambeau musculo-cutané pédiculé du grand pectoral et complété après sevrage d'une commissuroplastie.
- ✚ Un CAK labial supérieur, qui a été réparé par un lambeau de type Webster suivi d'un lambeau hétérolabial de type Abbé puis une commissuroplastie.
- ✚ 3 cas de maxillectomie suite à un AP et deux CAK, qui ont nécessité une plaque obturatrice.

6.6. Complications post-opératoires

Les suites opératoires étaient simples. Quelques complications mineures ont été notées chez 4 patients opérés (9,5 %).

Il s'agissait de :

- ✚ Un hématome labial pour un CAK de la lèvre supérieure qui s'est résorbé spontanément.
- ✚ Une fistule palatine pour un AP du voile qui a été réparée.
- ✚ Une perte de substance postérieure jugale pour un AP jugal gauche réparée par le corps adipeux de la joue.
- ✚ Une communication bucco-nasale pour un CME du palais droit réparée par un lambeau palatin.

6.7. Radiothérapie post-opératoire

La radiothérapie post-opératoire a été pratiquée seulement pour une patiente qui a présenté un adénocarcinome ex AP. Elle a eu 35 séances compliquées de radiomucite.

7. Evolution

7.1. Suivi

Le suivi moyen des patients était de 1,6 an avec des extrêmes de 15 jours et 10 ans.

Le suivi moyen des tumeurs bénignes était de 1,5 an et de 2,6 ans pour les tumeurs malignes.

Un suivi régulier était constaté au cours des 6 premiers mois chez 31 patients (70 %), des 3 premiers mois chez 6 patients (12 %), tandis-que 8 patients (18 %) ont fait l'objet d'un suivi inférieur à 1 mois.

Aucun décès des patients opérés n'a été rapporté. Un décès d'une patiente, non opérée devant l'extension massive de la tumeur (CAK), a été enregistré après 10 mois du diagnostic.

7.2. Récidive

Deux récurrences d'un AP de la joue droite et d'un autre de la lèvre supérieure, ont été notées à 4 mois post-opératoire. Ces deux cas de récurrence représentaient 8,3 % des AP et 4,5 % des tumeurs des GSA. Les deux patients ont été repris par exérèse complète de la lésion. Les limites étaient saines à l'histologie définitive. Aucune récurrence n'a été notée après 1 an de suivi.

Une récurrence, à deux reprises, d'un CAK labial supérieur a été aussi répertoriée. Cette récurrence était à 8 mois post opératoire et à 6 mois post reprise. Les limites étaient saines après la deuxième reprise et aucune autre récurrence n'a été observée après 8 ans de suivi.

7.3. Dégénérescence

Une patiente ayant un AP jugal a présenté une dégénérescence en adénocarcinome (classé T1N0M0 Stade I) 8 mois après son intervention chirurgicale. Une exérèse complète et élargie de la lésion associée à une radiothérapie a été réalisée. Aucune récurrence n'a été rapportée après 4 ans de suivi. Néanmoins, une récurrence massive a été notée après 9 ans (en 2017) et la décision était l'abstention chirurgicale.

Egalement, une dégénérescence d'un myoépithéliome jugal en carcinome myo-épithélial de bas grade a été notée après 3 ans de recul. Il était classé T1N0M0 Stade I. La décision était la reprise chirurgicale mais la patiente a été perdue de vue.

II. Cas illustratifs

CAS 1 : Myoépithéliome de la face interne de la joue gauche

Il s'agissait d'une patiente âgée de 29 ans, sans antécédents pathologiques notables, ayant consulté pour une tuméfaction non douloureuse de la face interne de la joue gauche évoluant depuis 1 an.

Cliniquement, Il s'agissait d'un nodule sous muqueux de 3 cm de diamètre, mobile avec une muqueuse en regard saine (Figure 14).

L'échographie montrait une formation hypoéchogène discrètement hétérogène pré-massétérique gauche de 3 cm de diamètre (Figure 15).

Le scanner a montré un processus tumoral de densité tissulaire homogène avec des limites nettes et régulières et une prise de contraste modérée, attenant à l'os sans extension, évoquant un AP (Figure 16).

La patiente a été opérée sous anesthésie générale avec exérèse facile de la lésion (Figure 17). L'histologie définitive a conclu à un myoépithéliome.

Un nodule a été apparu au même siège après 3 ans de recul.

La biopsie a conclue à un carcinome myo-épithélial de bas grade. La décision était la reprise chirurgicale mais la patiente a été perdue de vue.

Figure 14: Tuméfaction de la face interne de la joue

Figure 15: Coupes échographiques montrant une masse à limites nettes et hypoéchogène

Figure 16 : Scanner du massif facial en coupe axiale et coronale montrant une masse tumorale jugale gauche

Figure 17: Pièce d'exérèse tumorale montrant un nodule bien limité

CAS 2 : AP du voile du palais gauche

Une patiente âgée de 64 ans a consulté pour un nodule du voile du palais gauche évoluant depuis deux mois. L'interrogatoire a révélé une gêne à la respiration et à la déglutition.

La tuméfaction était ferme, indolore de 2,5 cm de diamètre. La mobilité du voile était conservée et la muqueuse en regard était saine.

Le scanner a montré une masse du voile du palais bien limitée de 2 x 1,8 cm, prenant le contraste et évoquant un AP (Figure 18).

La patiente a été opérée sous anesthésie générale et l'histologie a confirmé le diagnostic d'AP.

Au recul de 3 ans et 2 mois, aucune récurrence n'a été rapportée.

Figure 18 : Masse du voile du palais gauche, sur les coupes scannographiques, sans signes d'agressivité locale

CAS 3 : AP du palais gauche

Un homme de 62 ans s'est présenté pour une tuméfaction palatine gauche, évoluant depuis 4 ans ferme, indolore de 2 cm de diamètre (Figure 19).

Le scanner montrait une masse du palais dur tissulaire bien encapsulée, sans signes d'agressivité locale (Figure 20).

L'examen extemporané a conclu à un AP, concordant avec l'histologie définitive.

Aucune récurrence locale n'a été rapportée après 3 mois. Le patient a bénéficié d'une plaque obturatrice.

Figure 19: Siège paramédian gauche de la tuméfaction

Figure 20: Scanner du massif facial, en coupe coronale, montrant une masse palatine gauche

CAS 4 : AP de la racine de la langue

Une patiente âgée de 58 ans a été adressée pour une tuméfaction de la racine de la langue suite à une découverte fortuite.

L'examen endobuccal a montré une tuméfaction de la racine de la langue, latéralisée à gauche, sous muqueuse de 4 x 5 cm de diamètre, rose hyper vascularisée mobile, de consistance rénitente et de contours réguliers bombant dans l'oropharynx.

L'IRM cervicale a montré une masse au niveau de la région postéro-latérale gauche de la langue étendue à la racine hétérogène de 5 cm de grand axe sans signes d'envahissement, évoquant une lésion aux dépens des GSA (Figure 21).

La patiente a été opérée après une trachéotomie par voie translinguale arciforme.

L'examen extemporané a conclu à une tumeur myxoïde évoquant un AP confirmé par l'examen anatopathologique définitif (Figure 22 et 23). Les suites étaient simples avec une bonne mobilité linguale.

Au recul de 3 ans, la patiente n'a pas présenté de récurrence.

Figure 21: IRM faciale: Processus tumoral de la racine de la langue en hypo signal T1 par rapport aux muscles sous jacents et en hyper signal T2, prenant le contraste de façon intense et hétérogène après injection de gadolinium, bien limitée à composante tissulaire et nécrotico-hémorragique

A: coupe axiale en T1/**B:** coupe coronale en T1+ Gadolinium/**C:** coupe coronale en T2/**D:** coupe sagittale en T2/**E:** coupe sagittale en T1+Gadolinium

Figure 22 : Prolifération épithéliale trabéculaire dans un fond myxoïde (HE X100)

Figure 23 : Cellules épithéliales organisées en structures glandulaires et en travées (HE X200)

CAS 5 : CAK du palais droit

Il s'agissait d'un homme de 39 ayant consulté pour une lésion du palais droit évoluant depuis 4 mois.

Cliniquement, la lésion était dure, fixe, douloureuse avec des ulcérations en regard sans adénopathies cervicales palpables (Figure 24).

Le scanner a montré une extension à la fosse nasale et à l'os maxillaire droits (Figure 25).

Le bilan d'extension était négatif et la tumeur était classée T4N0M0.

Une maxillectomie droite et une reconstruction du plancher par le coroné mandibulaire ont été réalisées (Figure 26 et 27).

Le diagnostic histologique était en faveur d'un CAK avec des limites profondes tumorales.

Le recul à 2 mois montrait une bonne cicatrisation et absence de récurrence locale (Figure 28 et 29).

Une radiothérapie a été envisagée mais refusée par le patient.

Figure 24 : Tuméfaction de l'hémi-palais droit avec muqueuse en regard ulcérée

Figure 25 : Scanner du massif facial en coupe coronale montrant l'envahissement d'un processus tumoral à droite

Figure 26 : Maxillectomie et reconstruction du plancher

Figure 27 : Pièce d'exérèse tumorale

Figure 28 : Aspect à un mois postopératoire

Figure 29 : Plaque obturatrice en place

CAS 6 : AP de la face interne de la joue chez un enfant

Il s'agissait d'un enfant âgé de 11 ans qui se plaignait depuis 4 mois d'une tuméfaction jugale interne droite d'installation progressive et gêne à la mastication.

L'inspection ne montrait pas d'anomalie (Figure 30). La palpation bidigitale percevait un nodule ferme régulier mobile, faisant 2 cm de grand axe et indolore.

L'échographie a montré une masse jugale droite hypoéchogène, vascularisée attenante au muscle masséter droit bien limitée et mesurant 1 x 2 cm (Figure 31).

L'IRM cervico-faciale a montré une masse solide de 2,2 x 1,8 cm, bien limitée, de contours réguliers. Elle est en hyposignal T1 et hypersignal T2 modérée avec aspect de pseudo-capsule en hyposignal T2 et une prise de contraste progressive et intense. À noter une absence de restriction de la diffusion et un ADC égal à 1,9 ; évoquant un AP (Figure 32).

L'enfant a été opéré sous anesthésie générale par voie endobuccale. La dissection et l'accouchement de la tumeur était facile vu son aspect pseudo-encapsulé (Figure 33).

Les suites opératoires immédiates étaient simples. L'examen anatomo-pathologique a confirmé le diagnostic d'AP avec des limites focalement tumorales.

Le recul à 4 mois a montré une récurrence locale. Une reprise large a été faite et l'histologie définitive a conclu à des limites saines.

A

B

Figure 30 (A+ B) : Aucune tuméfaction jugale visible

Figure 31 : Masse échographique hypoéchogène et bien limitée

Figure 32 (A+B+C+D) : IRM cervico-faciale montrant une masse solide en hyposignal T1 et hypersignal T2 évoquant un adénome pléomorphe

Figure 33 : Pièce d'exérèse tumorale

CAS 7 : Carcinome myo-épithélial de bas grade du palais droit

Une patiente âgée de 27 ans a consulté pour une tumeur du palais droit évoluant depuis 1 mois.

Le scanner du massif facial montrant une masse bien limitée de 3 x 3 cm avec une densité hétérogène prenant le contraste et sans signes d'extension locorégionale (Figure 34).

L'examen extemporané était en faveur de la malignité et donc l'exérèse était élargie.

L'histologie définitive a montré un carcinome myo-épithélial de bas grade de malignité à cellules claires avec présence d'engainement péri-nerveux et des limites saines.

Au recul de 13 mois, aucune récurrence n'a été observée.

Figure 34 : Scanner du massif facial en coupe axiale et sagittale montrant une masse palatine droite

CAS 8 : CAK type cribriforme de la face interne de la joue droite

Un patient âgé de 76 ans a consulté pour un nodule de perméation de la joue droite associé à une tuméfaction de la face interne de la joue qui est ulcérée sur 2 cm atteignant la commissure labiale droite et évoluant depuis 6 mois (Figure 35).

L'IRM montrait un processus jugal droit d'aspect hétérogène, en hypersignal T2 et isosignal T1 prenant le contraste de façon hétérogène et intense avec extension au muscle buccinateur et la graisse de la fosse infratemporale (Figure 36).

Le bilan d'extension était négatif.

Une exérèse transfixiante de la tumeur emportant la peau et la commissure labiale droite, avec un curage ganglionnaire cervical homolatéral a été réalisée.

La perte de substance était réparée par un lambeau du grand pectoral droit pédiculé et musculo-cutané (Figure 37).

Les limites étaient saines et le curage était négatif. L'examen anatomo-pathologique définitif a montré un CAK cribriforme. La tumeur était donc classée T4N0M0.

Le sevrage du lambeau a été effectué après 9 mois avec commisuroplastie droite et aucune récurrence n'a été notée.

Figure 35 : Aspect préopératoire de la lésion

Figure 36 : IRM cervico-faciale montrant un processus jugal droit

Figure 37 : Lambeau du grand pectoral en place

CAS 9 : CAK du palais gauche avec abstention chirurgicale

Une femme âgée de 62 ans a présenté un CAK du palais gauche étendu, confirmé et classé T4N0M0.

Le scanner du massif facial a montré un volumineux processus tumoral expansif mesurant 6 x 4 x 5 cm, peu rehaussé par le produit de contraste comblant la fosse nasale gauche avec lyse et déviation septale à droite, entraînant une obstruction de la lumière de la fosse nasale droite. La paroi interne du sinus maxillaire gauche était rompue par endroits avec extension intra sinusienne. Cette tumeur s'étendait dans le nasopharynx, les cellules ethmoïdales, lysant le palais osseux et bombait dans l'oropharynx.

Devant cette extension massive de la tumeur, la décision était l'abstention chirurgicale.

Figure 38 : Scanner du massif facial montrant l'extension massive de la tumeur

DISCUSSION

I. Principaux résultats et critique de la méthodologie

Les tumeurs des GSA sont rares posant des problèmes d'ordre diagnostique et thérapeutique.

Dans ce travail rétrospectif, nous avons étudié les caractéristiques épidémiologiques et cliniques, ainsi que les particularités thérapeutiques des ces tumeurs.

Sur le plan épidémiologique, les tumeurs des GSA de notre étude montraient une prédominance féminine et un âge moyen de 49 ans. Le palais était la localisation préférentielle (48 %). La majorité des tumeurs étaient bénignes (61 %).

Sur le plan clinique, la principale circonstance de découverte était une tuméfaction avec un délai moyen de consultation de 2,4 ans.

La TDM était l'examen le plus demandé, réalisée chez 54,5 % des patients.

Sur le plan histologique, l'AP était le type histologique le plus fréquent, retrouvé dans 54,5 % des tumeurs des GSA. La tumeur maligne la plus enregistrée était le CAK (47 % des tumeurs malignes et 18 % des tumeurs des GSA).

Sur le plan thérapeutique, le traitement chirurgical a été pratiqué dans 43 cas. La radiothérapie a été réalisée chez un seul patient.

Le suivi moyen global était de 1,6 an et un suivi régulier durant les 6 premiers mois a été constaté chez 70 % de nos malades.

Les limites de ce travail sont :

- ✚ Les tumeurs des GSA est une pathologie rare, ce qui rend la collecte des patients ayant cette pathologie difficile.
- ✚ L'étude anatomo-pathologique de certains cas non inclus dans l'étude n'était pas concluante.
- ✚ Les données anamnestiques parfois manquantes et l'évaluation des tuméfactions pas toujours de précision satisfaisante.
- ✚ L'absence dans beaucoup de cas de moyen de contact du patient.
- ✚ L'examen extemporané n'était pas de pratique courante.
- ✚ Le suivi irrégulier de nos patients était parfois court.
- ✚ La plupart des articles publiés dans la littérature portent essentiellement sur les tumeurs de toutes les glandes salivaires et il existe peu de publications traitant uniquement les GSA. Aussi il n'existe aucune série tunisienne publiée sur les GSA.

- ✚ Dans la littérature, il existe beaucoup de « case report », ce qui rend l'appréciation du caractère épidémiologique de ces tumeurs difficile.

Ces limites sont en grande partie inhérentes au caractère rétrospectif de l'étude.

Cependant cette étude présente des points forts:

- ✚ Le nombre important de patients.
- ✚ La variété histologique.

II. Caractéristiques épidémiologiques des tumeurs des glandes salivaires accessoires

Les GSA représentent des petites unités fonctionnelles très nombreuses et disséminées sur toute la surface de la muqueuse buccale comportant des cellules myoépithéliales, douées d'une activité musculaire contractile déversant leurs sécrétions continues dans des canaux excréteurs [7-14]. Les tumeurs au niveau de ces glandes représentent 9 à 37,8 % de toutes les tumeurs des glandes salivaires dans les plus larges séries de la littérature [15-18].

Clairement, il existe une variation épidémiologique évidente (Annexe 5). Cette variation de fréquence s'expliquerait par des différences ethniques et géographiques selon les séries et/ou par une méconnaissance de cette variété tumorale. De plus, il n'existe pas beaucoup de séries publiées portant uniquement sur les tumeurs des GSA.

En Tunisie, il s'agit d'une difficulté de recrutement, vu que ces tumeurs sont prises en charge aussi bien les chirurgiens maxillo-faciaux que par les ORL.

Les plus larges et récentes séries sur les tumeurs des GSA publiées dans la littérature sont celles de:

- ✚ Wang et al [15] publiée en 2007 et comportant 737 cas.
- ✚ Li YN et al [19] publiée en 2004 et comportant 615 cas.
- ✚ Pires et al [20] publiée en 2007 et comportant 546 cas.

Actuellement, il n'existe pas de facteurs de risque de développement de tumeurs des glandes salivaires clairement définis. Les seuls facteurs de risque clairement établis sont les expositions aux radiations accidentelles ou thérapeutiques et certaines expositions professionnelles comme le nickel et le caoutchouc [8].

1. Répartition selon le sexe et l'âge

La plupart des séries rapportées dans la littérature mettent en évidence une prédominance féminine [21-23] ; ceci était concordant avec nos résultats.

Comme dans notre série, les tumeurs malignes présentent dans la majorité des études une prédominance féminine [8,24]. Néanmoins quelques études comme celle de Strick et al [25] et Wang et al [15] rapportent une prédominance masculine.

L'âge d'apparition de ces tumeurs est compris entre 30 et 70 ans avec une moyenne de 45 ans proche de celle retrouvée dans notre série (49 ans) et le pic de fréquence se situe entre 50 et 60 ans [26].

Dans notre série, l'âge moyen d'apparition des tumeurs bénignes était de 48 ans et celui des tumeurs malignes de 54 ans. Ce résultat concorde avec les travaux de Pires et al [20] rapportant une moyenne d'âge un peu plus élevée pour les tumeurs malignes que bénignes: 62 ans contre 58 ans.

Plusieurs auteurs rapportent une fréquence plus élevée de ces tumeurs chez les femmes noires et japonaises suggérant une variation ethnique de sa distribution [27].

Dans la tranche d'âge pédiatrique, les tumeurs des glandes salivaires sont extrêmement rares, représentant 8 à 10 % des tumeurs pédiatriques de la tête et du cou [28], et 0,5 % des toutes les tumeurs malignes en pédiatrie [29]. Elles sont encore plus rares pour les GSA et essentiellement malignes dominées par le CME [28,30-32]. En effet, la localisation palatine chez des enfants de moins de 14 ans a été décrite uniquement dans cinq publications de la littérature anglophone [1]. Dans notre série, un cas d'AP chez l'enfant a été rapporté.

2. Répartition selon le site anatomique

Concernant la localisation des tumeurs des GSA, le palais est le site le plus atteint (40 à 80%) essentiellement le palais dur, suivi des lèvres puis du reste de la muqueuse orale (Annexe 5) [17]. La racine de la langue est une localisation exceptionnelle dominée essentiellement par les tumeurs malignes [20,27,33].

Dans notre série, le palais était aussi la localisation la plus fréquente. Notre série comportait 3 tumeurs développées au niveau de la racine de la langue (2 AP et un CME).

3. Répartition selon la variété histologique

Dans la majorité des séries de la littérature, l'AP, le cystadénome, l'adénome canaliculaire, le CME, et le CAK sont les tumeurs les plus fréquentes des GSA de la cavité orale [18,34].

a. Tumeurs bénignes

L'AP représente le type histologique le plus fréquent des tumeurs des GSA (40 à 78 %) [1,27]. La localisation préférentielle est le palais vu qu'il renferme la plus grande concentration de GSA, suivie de la lèvre [29,35]. Sa découverte est souvent plus précoce au niveau des GSA qu'au niveau des glandes salivaires principales [36].

Dans notre série, la majorité des AP siégeaient également au niveau du palais et de la lèvre supérieure. Gassab et al [35] en 2009 ont publié une série de 9 cas d'AP des GSA montrant des résultats similaires.

Au niveau de la racine de la langue, l'AP reste exceptionnel et la symptomatologie clinique est pauvre. La tumeur n'est découverte qu'à l'apparition d'une gêne à la déglutition, parfois même fortuitement comme le cas de nos deux patients. Nous en avons trouvé dans la littérature seulement 13 cas [37]. Par conséquent, notre série renferme les 14^{ème} et 15^{ème} AP de la racine de la langue.

b. Tumeurs malignes

Les tumeurs malignes des GSA représentent 3 % des tumeurs de la tête et du cou [31] et 8 à 15% des tumeurs des glandes salivaires [38].

La fréquence de ces tumeurs par rapport aux tumeurs des GSA est variable selon les études [15,25,39-41] et peut même atteindre 76,3 % [42]. Ceci peut être expliqué par le fait que la majorité de ces études proviennent de centres spécialisés en carcinologie et qu'en réalité les tumeurs bénignes semblent être les plus fréquentes. Dans notre série, cette fréquence était plus basse de 39 %.

Le pic de fréquence d'âge de ces tumeurs dans les séries de la littérature est entre 50 et 60 ans avec une moyenne d'âge de 47 ans pour le CME et 57 ans pour le CAK [43].

Les trois tumeurs malignes les plus fréquentes des GSA sont le CAK, le CME et le carcinome polymorphe de bas grade [12,25]. Il faut noter aussi qu'au niveau de la cavité orale, le CME est le plus fréquent dans de nombreuses séries de la littérature [44,45]. Le CAK est plutôt rapporté au niveau du tractus naso-sinusal [25].

III. Données cliniques et examens complémentaires

1. Clinique

L'interrogatoire du patient précise :

- ✚ Le motif de consultation
- ✚ La date de début des symptômes
- ✚ le mode évolutif
- ✚ les signes accompagnateurs (locaux, locorégionaux et généraux)

1.1. Sémiologie des tumeurs bénignes

Les tumeurs bénignes des GSA se présentent le plus souvent comme une tumeur solitaire située dans une zone comportant classiquement des GSA, indolente, ferme, bien limitée, mobile sauf au niveau du palais dur où la muqueuse est adhérente à l'os et la tumeur est alors fixe à la mobilisation, évoluant sous une muqueuse saine, sans adénopathies régionales, à évolution lente [46,47]; ceci explique le délai long de consultation.

La symptomatologie est pauvre et non spécifique se résumant le plus souvent en un syndrome tumoral bénin. Dans la plupart des cas il s'agit :

Au niveau de la face interne de la joue, d'une tuméfaction indolore évoluant sous une muqueuse normale.

Au niveau du palais, d'une tuméfaction de siège postérolatéral, bridée entre la voûte osseuse et la fibromuqueuse épaisse et saine.

Au niveau du voile du palais, d'un nodule enchâssé dans l'hémivoile. Parfois, le nodule dévie la luette ou accapare l'épaisseur du pilier antérieur de l'amygdale.

Au niveau des lèvres, d'un nodule, dur, bien limité et plus proche de la muqueuse que de la peau, tardivement voussurée.

Au niveau de la racine de la langue, d'un nodule qui peut passer inaperçu jusqu'à apparition de signes fonctionnels comme une odynophagie, une dysphagie voire même une dyspnée.

1.2. Sémiologie des tumeurs malignes

Il n'y a pas de signe clinique pathognomonique de la malignité. Celle-ci se manifeste plus ou moins par une simple sensibilité ou des douleurs, une anesthésie d'un territoire nerveux, des signes inflammatoires en regard de la tuméfaction, une ulcération plus ou moins hémorragique, des adénopathies associées, l'image radiographique d'une lyse osseuse sous-jacente [31,48], et plus rarement par des signes généraux tels que la fièvre ou l'altération de l'état général. Dans notre série l'ulcération associée à une muqueuse violacée étaient les signes les plus évocateurs de malignité.

Le comportement de ces tumeurs est variable. Elles présentent une croissance lente asymptomatique, pendant plusieurs mois ou même plusieurs années avant d'être diagnostiquées. Cette évolution lente a été retrouvée dans plus de 50 % des cas de la littérature et la découverte peut être tardive surtout si la tumeur est localisée près des cavités naso-sinusiennes [25]. Elles sont souvent caractérisées par une lente récurrence, plusieurs années après le traitement.

Nous avons rapporté dans notre série un carcinome canalaire salivaire qui a été diagnostiqué après 5 ans d'évolution et un CAK palatin découvert après 4 ans d'évolution.

2. Biopsie et cytoponction à l'aiguille fine

2.1. Biopsie

La biopsie chirurgicale est contre-indiquée compte tenu du risque d'essaimage ou de récurrence [21].

Toutefois, l'examen extemporané est obligatoire pour la plupart des auteurs. Il permet au chirurgien d'adapter son geste opératoire pour effectuer une chirurgie élargie et un curage ganglionnaire.

En effet, avec une sensibilité de 74 %, une spécificité de 99 %, un taux de faux négatifs de 3,5 % et un taux de faux positifs de 0,83 %, c'est une technique fiable pour différencier les tumeurs malignes des bénignes si une orientation préopératoire n'a pas pu être posée [12]. Il garde aussi son intérêt pour l'analyse des marges opératoires.

Cependant, le diagnostic du sous-types histologiques est parfois plus difficile, compte tenu du grand polymorphisme architectural des tumeurs des glandes salivaires raison pour laquelle cet examen reste controversé par certains auteurs [1,28,49].

Dans notre série, cet examen était concluant et concordant dans la majorité des cas (8 cas sur 9).

2.2. Cytoponction à l'aiguille fine

La cytoponction s'intègre dans le bilan initial des tumeurs des glandes salivaires en association avec les aspects cliniques et radiologiques [31]. Il s'agit d'un geste simple, facile à réaliser, de faible coût, presque indolore. Néanmoins, son indication reste controversée, systématique pour certains et sans intérêt pour d'autres [50]. Pour les GSA, elle peut être réalisée surtout si la tumeur est assez volumineuse et de siège accessible.

Son efficacité diagnostique en pathologie salivaire tumorale est largement démontrée dans des séries confrontant les résultats cytologiques et le diagnostic histologique définitif. Elle est évaluée, toute pathologie confondue, entre 84 % et 99 %. La sensibilité varie de 73 à 93 % et la spécificité de 85 à 98 % [8,12,49].

Elle permet ainsi au chirurgien de définir la stratégie chirurgicale et d'informer le patient des modalités du traitement. Il est important pour le cytopathologiste de connaître les éléments de la clinique ainsi que les données de l'imagerie si celle-ci a précédé la ponction.

Une des limites de cette technique c'est qu'elle est préleveur et lecteur dépendante [51].

Peu de complications lui ont été décrites, mais qui restent rares, comme le saignement intratumoral responsable d'une augmentation du volume de la masse, les douleurs et le malaise vagal. Elle ne présente pas de risque de dissémination de cellules cancéreuses du fait du calibre très fin des aiguilles [52].

Cet examen a peu d'indications chez l'enfant devant les difficultés de réalisation chez qui la nécessité d'une anesthésie générale fera préférer une biopsie-exérèse, avec examen extemporané [31].

Les limites de cet examen de la cytoponction sont en rapport avec [53-55] :

- ✚ Les variations d'expression cytologique des AP.
- ✚ Pour certaines tumeurs telle que les tumeurs myo-épithéliales (myoépithéliome/carcinome myo-épithélial), les critères histologiques de malignité sont basés essentiellement sur le caractère invasif de la lésion qui ne peut pas être déterminé par l'examen cytologique.
- ✚ L'existence de tumeurs cytologiquement très proches, comme l'adénome à cellules basales et le carcinome adénoïde kystique.

3. Imagerie

L'imagerie est principalement dominée par l'IRM et la TDM permettant d'évaluer l'invasion locale et la propagation régionale.

L'IRM est au premier plan de la stratégie diagnostique ; elle est devenue l'examen de référence devant toute suspicion de masse glandulaire [8,56,57].

Les radiographies conventionnelles sans préparation peuvent être à l'origine de découverte fortuite de ces tumeurs.

La TDM et l'IRM possèdent la même rentabilité diagnostique pour l'exploration des adénopathies cervicales [46].

L'échographie n'est plus considérée maintenant comme examen de référence pour les tumeurs GSA [13].

3.1. Imagerie par résonance magnétique

L'IRM est l'examen de choix pour le bilan préthérapeutique des tumeurs des GSA [46]. Sa grande différenciation tissulaire et sa sensibilité permettent de bien explorer ces tumeurs dans une anatomie complexe [39].

La sensibilité et la spécificité de cet examen pour le diagnostic des tumeurs des GSA sont respectivement de 88 % et de 77 % [46]. Elle peut ne pas être indiquée dans certaines localisations comme les tumeurs labiales [58].

Dans la littérature, les séquences d'acquisition rapide en pondération spin écho T1 et T2 après injection de gadolinium sont incontournables, accomplies par une séquence de diffusion avec mesure de l'ADC qui oriente vers la nature bénigne ou maligne de la tumeur [30].

Pour l'ADC, il faut noter l'importance de la courbe de rehaussement qui est de type A en cas d'AP et de type B pour les autres ; en plus de l'index de diffusion qui est de 1,5 en cas d'AP et <1 pour les tumeurs malignes [13] qui n'étaient précisées que dans un seul cas dans nos différents comptes rendus radiologiques.

La discordance radio-histologique observée dans notre série peut être expliquée par l'insuffisance du plateau technique qui ne permet pas dans tous les cas le calcul de l'ADC qui augmente la spécificité de cet examen.

Typiquement, l'AP se présente comme une tumeur bien limitée, encapsulée, avec des contours lobulés, en hyposignal T1, hypersignal T2 franc prenant le contraste de façon homogène [35,47].

Les tumeurs malignes sont des tumeurs solides dont les aspects IRM sont différents des tumeurs bénignes. Toutefois, certaines variétés telle que le CME et le carcinome à cellules acineuses peuvent avoir une présentation trompeuse kystique, microkystique ou papillaire [59]. Les tumeurs de haut grade, apparaissent hétérogènes, mal limitées avec des contours flous [45] et présentant le plus souvent un hypo à iso-signal sur les séquences pondérées T1 et T2 [4]. Cependant, les tumeurs de bas grade peuvent présenter les mêmes caractéristiques radiologiques que l'AP et dans ces cas le calcul d'ADC trouve sa place [13,30,46]. En plus, les réactions inflammatoires autour de la tumeur bénigne peuvent mimer une infiltration locorégionale [47].

Pour la région vélaire, en cas de suspicion de CAK, il faudra spécifiquement rechercher une extension péri-nerveuse le long des nerfs palatins vers la fosse ptérygo-palatine, puis le long du nerf trijumeau jusqu'à son émergence au niveau du tronc cérébral [30].

3.2. Tomodensitométrie

La TDM permet de réaliser une étude topographique de la tumeur. Cet examen a perdu une part importante de son intérêt avec l'apparition de l'IRM. Sa sensibilité et sa spécificité sont évaluées dans la littérature de 100 % et 42 % respectivement [46].

Actuellement, la TDM trouve son utilité dans l'appréciation de l'envahissement osseux dans les cas des tumeurs malignes en particulier de la région palatine qui est la plus fréquente [8,30].

3.3. Echographie

C'est un examen simple, non invasif et peu coûteux, dont l'apport dans la détermination du caractère solide ou kystique des tumeurs des GSA est limité. Elle n'est pas accessible pour certaines localisations telles que la muqueuse de la cavité orale [46].

La distinction entre tumeur bénigne et tumeur maligne est basée sur des critères échographiques limités : l'homogénéité du contenu tumoral, l'aspect et les limites de la tumeur. Ainsi, si la tumeur est homogène et à contours nets, on évoque la bénignité [31]. Dans le cas contraire, la malignité est suspectée [13,46].

IV. Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel doit envisager toutes les tumeurs situées dans les territoires anatomiques que ceux des tumeurs des GSA. Il est souvent aisé à faire en fonction de l'aspect clinique, de la symptomatologie, de l'identification éventuelle d'une cause et de la localisation de la lésion.

Les principaux diagnostics différentiels dépendent de la localisation [10,60] :

Dans la localisation palatine, un abcès sous périoste peut être évoqué ; il s'accompagne de symptomatologies odontogéniques. Les tumeurs des GSA sont aussi à distinguer des tori palatins qui sont le plus souvent de siège médian, en plus de leur non évolution dans le temps.

Dans la localisation labiale, il faut distinguer les lithiases de ces glandes décrivant des phases de poussées inflammatoires et les mucocèles présentant une muqueuse translucide avec des épisodes de rupture et de reformation rapide du kyste.

Dans la localisation jugale, les tumeurs des GSA sont à distinguer de l'hyperplasie fibro-épithéliale. Celle peut correspondre à un nodule diapneusique, le plus souvent jugal ou labial, réalisant une hernie des tissus en rapport avec une édentation en regard, un trouble de l'occlusion ou un tic de succion. Le nodule est souvent indolore et d'implantation pédiculée. Il peut aussi s'agir d'un nodule d'origine traumatique en général secondaire à une prothèse inadaptée.

Le lipome est reconnu par sa couleur jaunâtre.

Le carcinome épidermoïde est à évoquer devant toute lésion suspecte de la cavité orale. C'est un carcinome qui se développe aux dépens de l'épithélium malpighien et qui peut prêter confusion avec les tumeurs des GSA surtout sa forme nodulaire sous muqueuse.

V. Formes histologiques

Selon la classification de l'OMS de 2017, il existe 11 sous-types de tumeurs bénignes et 22 sous-types de carcinomes [5] (Annexe 1).

Les carcinomes sont classés en trois sous-groupes : bas grade, grade intermédiaire et haut grade de malignité [2,6] (Annexes 2).

Le grade TNM permet d'établir des standards de traitement. Cependant, il n'existe pas dans la littérature de larges études permettant l'édition de consensus thérapeutiques [6,7].

Sur le plan histologique, les tumeurs des GSA sont épithéliales et myoépithéliales, ce qui explique le polymorphisme de ces tumeurs. L'explication tient à l'origine embryologique des glandes salivaires qui naissent à partir d'une ébauche malpighienne qui va subir une double différenciation. D'une part, en cellules épithéliales glandulaires sécrétantes et, d'autre part, en cellules myoépithéliales [11].

Contrairement aux tumeurs des glandes salivaires principales, les tumeurs des GSA sont, bien souvent, non encapsulées ce qui rend l'appréciation du caractère infiltrant difficile [7].

1. Tumeurs bénignes

1.1. Adénome pléomorphe

L'âge moyen de découverte dans la littérature varie entre 30 et 60 ans. Dans notre série, il était de 50 ans. Plusieurs études font état d'une prédominance féminine que nous avons retrouvée [46,62].

Il s'agit d'un nodule arrondi, indolore et d'évolution lente, ferme mais non dure, blanchâtre bien limité mais sans véritable capsule [10,31,32]. À la palpation, la tumeur peut avoir une surface bosselée.

Sur le plan microscopique, c'est une tumeur composée de deux types cellulaires, d'où le nom qui lui est donné (anciennement appelée tumeur mixte).

Il s'agit de cellules épithéliales et myoépithéliales au sein d'un stroma plus ou moins abondant, myxoïde et/ou chondroïde (Figure 39) [36]. Les cellules épithéliales sont disposées en lobules pleins et groupés autour de cavités glandulaires. Les cellules myoépithéliales sont parfois éparses ou disposées en nappes dans le stroma [58]. L'immunohistochimie peut être utile pour le diagnostic histologique. En effet, les cellules épithéliales sont positives aux anticorps anticytokératine (CAM 5, 2) et les cellules myoépithéliales sont positives aux anticorps anti-protéine S100, anti-actine et anti-vimentine [62]. Sur le plan moléculaire, les translocations de PLAG1 et HMGA2 ont été décrites uniquement dans les adénomes pléomorphes et correspondraient donc à une « signature moléculaire » de ce diagnostic [1].

Figure 39 : Adénome pléomorphe composé de cellules épithéliales disposées en lobules (à gauche) au sein d'un stroma myxoïde (à droite) [6]

L'AP des GSA est volontiers récidivant car il peut être non encapsulé.

L'exérèse doit être totale évitant la rupture capsulaire source de récurrence [20]. La littérature rapporte une fréquence de récurrence de 2,4 à 10 % dans toutes les glandes salivaires mais qui reste toute fois plus rare dans les GSA [1,12,40]. Elle atteint dans certaines études 17,5 % [37]. Dans notre série, la récurrence était de 8,3 % des cas d'AP.

Le risque majeur est la transformation maligne qui est estimée à moins de 7 % des AP sur GSA [1].

Le passage à la malignité se manifeste cliniquement par une modification récente, caractérisée par une augmentation de volume et l'apparition de douleurs.

Cette transformation peut être synchrone comme peut survenir sur des récidives, ce qui impose une surveillance prolongée des patients opérés [1,35].

On parle d'AP métastasiant devant un AP d'aspect histologique complètement bénin mais qui s'accompagne d'une dissémination locorégionale ou à distance. Cette dissémination semble être secondaire à des récidives multiples et/ou interventions chirurgicales répétées qui permettent à la tumeur d'accéder au réseau vasculaire veineux [12]. Pour toutes les localisations salivaires, 60 cas ont été décrits dans la littérature et pour les GSA uniquement la localisation palatine a été décrite [63]. Néanmoins, le diagnostic de cette tumeur est controversé.

1.2. Myoépithéliome

Les myoépithéliomes sont relativement rares, représentant moins de 1 % des tumeurs des glandes salivaires [26] et atteint les GSA dans 21 % des cas. Le site de prédilection est le palais et la localisation labiale est extrêmement rare [64].

Le diagnostic reste toutefois difficile et controversé en raison de l'éventail des caractéristiques histologiques et cellulaires qu'il peut revêtir. Il peut être confondu avec d'autres lésions bénignes susceptibles de récidiver en tumeurs malignes. Quand il est situé au niveau des GSA, la capsule est parfois incomplète [12,65].

Microscopiquement, il est composé de prolifération homogène de cellules myoépithéliales entourées par un stroma œdémateux ou fibro-hyalin. Les cellules peuvent être de divers types : plasmocytoides, fusiformes et /ou épithéliales. Elles sont plutôt plasmocytoides dans les GSA (Figure 40) [29].

Figure 40: Myoépithéliome à cellules plasmocytoides [6]

Il existe un lien entre adénome pléomorphe et myoépithéliome par la présence dans les deux tumeurs de cellules myoépithéliales; néanmoins, le myoépithéliome ne présente pas ou présente peu de différenciation canalaire qui ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de la lésion. Une telle distinction est importante car les myoépithéliomes sont d'évolution plus agressive que les adénomes pléomorphes avec un taux de récurrence plutôt faible, cependant le risque de transformation maligne est plus élevé [66-67].

L'attitude thérapeutique est une exérèse large et complète de la tumeur pour éviter les récurrences et la transformation maligne, suivie d'une surveillance régulière et prolongée. Dans notre série, la transformation maligne en carcinome myoépithélial de bas grade a été observée après 3 ans de recul.

1.3. Adénome canaliculaire

C'est une tumeur rare, localisée essentiellement au niveau de la lèvre supérieure (80 %), touchant les sujets âgés de plus de 50 ans [8]. Seuls quelques cas ont été rapportés dans la parotide.

C'est une tumeur faite de cellules épithéliales en colonne avec un stroma pauvre et une importante vascularisation.

1.4. Papillome canalaire

C'est une tumeur rare qui affecte préférentiellement les GSA. Ces tumeurs représentent 2 % de toutes les tumeurs des GSA [68]. Elles se présentent sous forme d'un petit nodule bien circonscrit. La localisation chez l'adulte est souvent palatine, mais aussi linguale, labiale ou rétro molaire.

Elles sont caractérisées par une croissance plus souvent multi kystique et des proliférations papillaires intraluminales. Malgré les ressemblances histologiques, cette tumeur est à différencier des tumeurs de Warthin [8].

1.5. Autres

Selon la classification de l'OMS de 2017, d'autres variétés plus rares de tumeurs bénignes ont été décrites : Adénome à cellules basales, Oncocytome, Lymphadénome, Cystadénome, Sialadénome papillifère, Adénome sébacé.

2. Tumeurs malignes

2.1. Carcinome muco-épidermoïde

Le CME est la tumeur maligne la plus fréquente des glandes salivaires principales et des GSA [20,69]. Dans la littérature, 45 % des CME des glandes salivaires touchent les GSA avec une prédilection pour le palais [30,31,39,46]. Dans notre série, il ne représente que 18 % des tumeurs malignes des GSA.

Les localisations labiales et de la racine de la langue rares dans la littérature [70], ont été retrouvées dans notre série.

Le cytomégalovirus a été récemment identifié comme un des facteurs causaux de ces cancers [45].

L'histopathologie montre la présence de trois types de cellules : mucosécrétantes, malpighiennes et intermédiaires. La proportion des différents types cellulaires varie d'une tumeur à l'autre et au sein d'une même tumeur. Cette proportion est importante pour classer la tumeur en trois grades : haut grade, grade intermédiaire et bas grade [8,26,46] :

- ✚ **CME de bas grade** sont bien différenciés, circonscrits mais non encapsulés, le plus souvent de moins de 4 cm de diamètre. Ils se comportent comme des tumeurs bénignes [12]. Le CME de bas grade est rencontré généralement au niveau du palais pour les GSA et les cavités naso-sinusiennes [71]. Les cellules mucosécrétantes sont prédominantes. Près de 75% des CME sont de bas grade (Figure 41).

Figure 41 : Carcinome muco-épidermoïde de bas grade [6]

- ✚ **CME de haut grade** sont peu différenciés, généralement de plus de 4 cm de diamètre, surtout solides et présentent des zones hémorragiques et nécrotiques, les cellules à mucus y sont rares.

Le taux de récurrence et de métastases est important surtout pour les tumeurs de haut grade [8,46].

2.2. Carcinome adénoïde kystique

Le CAK anciennement appelé cylindrome est plus fréquent dans les GSA (35 à 70 %) par rapport aux glandes salivaires principales (10 à 20 %) [13,72]. Le palais est le site de prédilection des tumeurs des GSA. Cependant, dans notre série, il s'agit de la tumeur maligne la plus fréquente.

Une présence féminine majoritaire est rapportée dans la littérature et l'âge de survenue le plus fréquent des CAK se situe dans la sixième décennie pour la majorité des auteurs [46]. Des études montrent que le sexe féminin serait un facteur péjoratif de récurrence évoquant une influence hormonale [73].

Le CAK est à croissance lente et prolongée mais plutôt agressif, avec une capacité de récurrence importante et de métastases tardives principalement pulmonaires [12,26,30]. Il est caractérisé par un tropisme périnerveux marqué responsable de douleur [12,46]. La dissémination ganglionnaire est rare (moins de 20 % des cas) [12,30].

Trois profils histologiques sont possibles : cribriforme, tubulaire, massif ou solide [73] (Figure 42). Les trois types peuvent être rencontrés dans une même lésion [1]. Le CAK est constitué de deux types cellulaires : canalaire et myoépithéliale.

Figure 42 : Carcinome adénoïde kystique type tubulaire [6]

La survie globale dans les études est de 55 à 90 % à 5 ans et de 30 à 70 % à 10 ans et le pronostic semble meilleur avec le type cribriforme [25,73]. La forme solide est caractérisée par un plus mauvais pronostic.

2.3. Adénocarcinome polymorphe de bas grade

L'adénocarcinome polymorphe de bas grade (APBG) est une tumeur maligne rare affectant essentiellement les glandes GSA (19 à 26 %) essentiellement palatines, avec une nette prédominance féminine [8,12,26,74].

Le diagnostic histologique est basé sur trois critères majeurs : le polymorphisme architectural, l'aspect monomorphe des cellules tumorales et le mode de croissance infiltrant. Le polymorphisme architectural se traduit par un agencement des cellules tumorales en lobules, microkystes contenant des papilles, zones cribriformes et structures trabéculaires ou tubulaires (Figure 43) [74]. Ce qui contraste avec le monomorphisme cellulaire : les cellules tumorales sont régulières, uniformes, de taille petite à moyenne, à cytoplasme abondant éosinophile ou clair mal délimité et à noyau rond ou ovoïde muni d'une chromatine vésiculeuse et parfois d'un fin nucléole [75-76].

L'APBG est de bon pronostic avec un taux de récurrence entre 10 et 15 % et le potentiel métastatique est faible (6 à 10%) [8].

Figure 43 : Adénocarcinome polymorphe de bas grade contenant des formations kystiques et papillaires [6]

La surveillance doit être prolongée car de rares cas de transformation en une tumeur de haut grade de malignité ont été rapportés [74].

En Tunisie, deux cas d'APBG ont été rapportés par Chaabouni et al en 2008 [76].

L'adénocarcinome cribriforme, de description récente partage de nombreuses caractéristiques avec l'APBG et il est considéré comme une variante par la classification de l'OMS de 2017. Cette entité, atteint préférentiellement la racine de la langue mais les autres localisations des GSA sont possibles. Il est de bon pronostic mais à l'inverse de l'APBG, les métastases ganglionnaires sont plus fréquentes [25].

2.4. Carcinome ex adénome pléomorphe

Le carcinome ex AP se développe dans un AP après de multiples récurrences pendant plusieurs années [46]. Plus rarement, il est diagnostiqué dans un AP concomitant. Il représente 2 à 5 % de l'ensemble des tumeurs des glandes salivaires et s'observe dans 2 à 10 % des AP [8,13]. La localisation salivaire accessoire représente 0,4 à 4 % des cas selon les études [77]. Le risque de métastase est entre 25 et 76 % [30].

Les mécanismes de transformation maligne sont encore mal connus et il n'existe pas, à l'heure actuelle, de consensus concernant les critères histologiques qui pourraient prédire ce risque de transformation maligne [36].

Tous les types histologiques de carcinomes peuvent être observés mais il s'agit le plus souvent d'un adénocarcinome [35,45]. Il a été rapporté dans la littérature des cas de CME et de carcinome épithélial myo-épithélial ex AP [78-79].

Trois groupes de tumeur au pronostic différent en fonction de leur niveau d'infiltration sont individualisés. La survie toute forme confondue est estimée entre 18 et 50 % à dix ans [8,12,36]:

- ✚ Les carcinomes intracapsulaires, limités à l'AP préexistant dont le pronostic rejoint celui de l'AP.
- ✚ Les carcinomes à invasion minime, s'étendant au-delà de la capsule sur une distance inférieure à 1,5 mm.
- ✚ Les carcinomes invasifs avec un pronostic défavorable.

2.5. Carcinome à cellules claires

Le carcinome à cellules claires est une tumeur rare et indolente. Il est de bas grade avec un faible potentiel métastatique. Il atteint préférentiellement les GSA essentiellement la femme entre 50 et 70 ans [80].

Histologiquement, il convient de distinguer parmi ces carcinomes à cellules claires deux entités distinctes : le carcinome hyalinisant à cellules claires qui présente une nette prédominance féminine avec un âge moyen de 55 ans, et qui intéresse surtout les GSA, en particulier du palais et de la racine de langue, et le carcinome myoépithélial à cellules claires [62].

2.6. Carcinome myo-épithélial

Le carcinome myo-épithélial peut survenir de novo comme il se développe dans un myoépithéliome (cas le plus fréquent) ou même sur un AP [15,67].

Il s'agit d'une tumeur rare. L'atteinte est généralement plus tardive que la forme bénigne de siège surtout palatin, avec une légère prédilection pour les femmes [81].

Il diffère du myoépithéliome par l'infiltration de structures adjacentes et par son potentiel métastatique. Il s'agit de tumeurs localement agressives avec des récurrences locales multiples fréquentes, surtout dans les tumeurs très mitotiques et/ou présentant d'importantes atypies cytonucléaires [82,83].

2.7. Carcinome épithélial myo-épithélial

Il s'agit d'une tumeur rare atteignant préférentiellement la femme vers l'âge de 60 ans [12].

Sur le plan histologique, il est constitué d'une double population cellulaire formant des structures canalaire [71]. La couche interne est constituée par un contingent épithélial de cellules peu atypiques de petite taille à cytoplasme éosinophile et la couche externe par un contingent myoépithélial de cellules plus grandes au cytoplasme clair (Figure 44) [8,64].

Figure 44 : Carcinome épithélial myo-épithélial de la glande parotide [6]

Considérée comme une tumeur de bas grade ou intermédiaire, elle présente un taux de récurrence important (40 %), une évolution métastatique faible (15%) et une survie à dix ans, supérieure à 70 % [64,84].

Certains carcinomes épithéliaux myo-épithéliaux peuvent progresser vers un carcinome myo-épithélial de haut grade caractérisé par la prédominance de la composante myoépithéliale anaplasique ou alors vers un carcinome indifférencié avec perte de la différenciation myoépithéliale [8,85].

2.8. Carcinome à cellules acineuses

Il s'agit d'une tumeur maligne dans laquelle les cellules tumorales présentent une différenciation séreuse [12]. De siège essentiellement parotidien, ce carcinome représente 6 % des tumeurs salivaires et 5 à 15 % des tumeurs malignes des glandes salivaires [8].

Les carcinomes à cellules acineuses se reconnaissent par l'aspect des cellules acineuses qui les composent. Ces cellules sont de grande taille, polygonales, au cytoplasme basophile ou clarifié, comportant de fines granulations, colorées avec le PAS, correspondant au grain de zymogène (Figure 45) [64].

Figure 45 : Carcinome à cellules acineuses [6]

En moyenne, et selon les séries, le risque de récurrence est estimé à 35 %, les métastases à 10 % et la mortalité due au carcinome à 16 % [12]. Le pronostic est bon avec un taux de survie à 5 ans de 89 % [8].

2.9. Carcinome canalaire salivaire

Le carcinome canalaire salivaire analogue des carcinomes canauxaires mammaires est une tumeur maligne rare, de description récente. Elle constitue l'entité la plus agressive des tumeurs des glandes salivaires [8]. Cette parenté avec le carcinome canalaire infiltrant du sein fut constatée tant sur le plan morphologique que sur un plan moléculaire [86,87]. Il atteint volontairement la parotide [88,89]. Notre recherche bibliographique a trouvé 26 publications sur la localisation au niveau des GSA et notre série renferme un cas au niveau de la lèvre supérieure [88,89]. La prédominance est masculine [90,91].

L'architecture peut être trabéculaire, cribriforme, massive avec comédonécrose ou micropapillaire, voire même sarcomatoïde (Figure 46) [8]. On observe souvent, comme c'est habituellement le cas dans les tumeurs mammaires, une composante de type intracanaulaire, le plus souvent cribriforme [81].

Figure 46 : Carcinome canalaire salivaire avec invasion périneurale [6]

La récurrence et la dissémination métastatique sont observées dans 33 et 46 % des cas respectivement. La mortalité liée au cancer est de 65 %, le décès survenant le plus souvent dans les quatre ans [8]. Le pronostic est plus sombre dans la variante micropapillaire.

VI. Traitement :

1. Objectifs

Les objectifs essentiels du traitement des tumeurs des GSA sont :

- ✚ Une exérèse appropriée au type histologique de la tumeur.
- ✚ Le rétablissement de la fonction et à chaque fois que possible de l'esthétique.
- ✚ La prévention des récurrences.

2. Moyens

2.1. Chirurgie

2.1.1. Exérèse tumorale

Le traitement de référence est l'exérèse chirurgicale.

Cette exérèse doit emporter la capsule tout en la respectant si la tumeur est encapsulée. Dans le cas contraire, l'exérèse doit être large même si l'aspect macroscopique est bénin [2].

Selon le résultat de l'examen extemporané, cette exérèse pourrait être élargie et même parfois mutilante.

L'exérèse des tumeurs des GSA a la particularité d'être parfois difficile et laborieuse surtout dans les localisations postérieures (voile, racine de la langue) [4].

2.1.2. Examen extemporané

L'examen histopathologique extemporané peropératoire reste primordial pour toutes les tumeurs des GSA afin de préciser le diagnostic de malignité ou de bénignité et pour adopter le geste opératoire thérapeutique adéquat.

2.1.3. Evidement ganglionnaire

Les relais ganglionnaires sont ceux de toute tumeur de la cavité orale (Figure 47). Le drainage lymphatique de la tête et du cou est résumé dans l'annexe 6 [92].

Figure 47 : Systématisation de Robbins [92]

L'atteinte ganglionnaire dépend du type histologique et de la localisation de la tumeur [2].

Le curage ne concerne que les tumeurs malignes et peut être homolatéral, bilatéral, radical, radical modifié ou sélectif en fonction du type histologique, du grade histologique et de la classification TNM.

2.1.4. Reconstruction de la perte de substance secondaire à l'exérèse

Les possibilités de reconstruction ont permis des exérèses étendues qui n'auraient pu être envisagées auparavant et qui augmentent le contrôle local de ces tumeurs. De nombreuses techniques sont décrites et imposent de prendre en compte les structures et des sous-unités concernées. Le choix du lambeau va dépendre de la perte de substance mais aussi de la morphologie du patient. La reconstruction est au mieux effectuée à l'aide de lambeaux locaux ou régionaux qui confèrent la meilleure intégration cosmétique [93] (Tableau VIII).

2.1.4.1. Cicatrisation dirigée

Elle est considérée comme un traitement à part entière, et non comme une abstention thérapeutique.

2.1.4.2. Suture directe

Chaque fois que possible, la suture directe est privilégiée en tenant compte de la laxité des structures concernées.

2.1.4.3. Greffe de peau totale

Il s'agit du prélèvement des structures tissulaires (toute l'épaisseur de la peau) dont la survie est liée à la revascularisation spontanée par le sous-sol de la zone receveuse.

2.1.4.4. Lambeaux locaux et locorégionaux

Ils sont très nombreux. Ils utilisent les tissus situés à proximité de la zone à traiter conservant une vascularisation autonome passant par un pédicule avec lequel il reste en contact avec la profondeur. Les lambeaux peuvent être réalisés avec des tissus situés dans la même zone (lambeaux locaux) ou dans une zone proche (lambeaux loco-régionaux). Il existe plusieurs possibilités de transposition: rotation, avancement, en îlot...

2.1.4.5. Lambeaux pédiculés et microanostomosés

Les lambeaux pédiculés sont bien adaptés à la reconstruction des pertes de substance cutanée de la région de la tête et du cou en termes de proximité, de texture et de couleur de la peau. L'avantage est leur pédicule constant, long et fiable avec un arc de rotation important.

Les lambeaux libres, qui peuvent être composites (fasciocutanés, musculocutanés, ostéomusculocutanés), sont prélevés avec leur pédicule au niveau d'un site donneur éloigné de la sphère cervico-faciale et anastomosés avec les vaisseaux cervicaux. Les transplants libres les plus utilisés pour la reconstruction cervico-faciale sont [93]:

- ✚ Antébrachial dit « chinois »
- ✚ Antérolatéral de cuisse
- ✚ DIEP (deep inferior epigastric perforator)
- ✚ Transplant de grand dorsal libre
- ✚ Transplant de péroné (Fibula)

Tableau VII : Possibilités de réparation des pertes de substances selon la localisation

Localisation	Lambeaux les plus utilisés
1. Palais et voile	<ul style="list-style-type: none"> • Lambeaux de la face interne de la joue • Lambeau du corps adipeux de la joue • Lambeau de fascia temporalis • Lambeau chinois
	<ul style="list-style-type: none"> • Lambeaux pédiculés du grand dorsal et du grand pectoral • Lambeaux libres
2. Lèvres	<ul style="list-style-type: none"> • Lambeau hétérolabial d'Abbe • Lambeau de Karapandzic • Lambeau de Gillies • Lambeau de Bengt Johanson • Lambeau de Webster • Lambeau d'Estlander (surtout si atteinte commissurale) • lambeau sous-mental
3. Joue	<ul style="list-style-type: none"> • Lambeaux de rotation-échange type LLL • Lambeau sous-mental • Lambeaux pédiculés du grand dorsal et du grand pectoral • Lambeaux libres
	<ul style="list-style-type: none"> • Lambeau fibulaire ++ • Lambeaux libres ostéo-cutanés de scapula ou de crête iliaque
4. Racine de la langue	<ul style="list-style-type: none"> • Lambeaux musculo-muqueux de buccinateur • Lambeau sous-mental • Lambeau de sous-hyoïdien • Lambeaux pédiculés du grand dorsal et du grand pectoral • Lambeaux libres

2.2. Radiothérapie

La radiothérapie qu'elle soit exclusive ou associée à la chirurgie, représente l'une des principales armes thérapeutiques des tumeurs malignes des GSA de la cavité orale surtout que son taux de récurrence peut atteindre 50% [94]. Son efficacité et sa tolérance sont très largement liées à la qualité du bilan clinique et para-clinique préalable, à une "mise en condition" indispensable des patients et à une préparation technique du traitement.

2.2.1. Radiothérapie externe conventionnelle

2.2.1.1. Radiothérapie par rayonnements à faible transfert d'énergie linéique

La radiothérapie par rayonnement à faible transfert d'énergie linéique (photons, électrons), associée à une chirurgie microscopiquement complète c'est à dire avec des limites d'exérèse saines à l'examen anatomo-pathologique final, fait passer le taux de contrôle local de 34 à 74 % mais pour les tumeurs localement avancées ce traitement reste palliatif [4,95]. Elle doit être discutée en tenant compte des facteurs pronostiques.

Elle concerne la tumeur et ses extensions ainsi que les aires ganglionnaires cervico-sus-claviculaires (adénopathies palpables et l'ensemble des aires ganglionnaires de drainage, y compris les aires spinales et les creux sus-claviculaires). Elle se fait de façon bilatérale associée ou non à une curiethérapie. Elle peut aussi être curative ou prophylactique.

Lorsqu'elle est curative, la dose totale équivalente est de 65 Gy (jusqu'à 75 Gy) sur le lit tumoral et de 50 à 65 Gy sur les aires ganglionnaires [31,96].

Lorsqu'elle est prophylactique, la dose est de 45 à 50 Gy sur le lit tumoral et de 45 à 50 Gy en cervico-sus claviculaire.

Il faut souligner que la radiothérapie a une place plus réduite en pédiatrie en raison des conséquences à long terme telles que les troubles de la croissance du massif facial et le risque de tumeurs radio-induites [28,31].

2.2.1.2. Neutronthérapie

Il s'agit d'une bonne indication dans le traitement des volumineuses tumeurs à croissance lente, peu radiosensibles et superficielles ; c'est souvent le cas des tumeurs inopérables des glandes salivaires.

Plusieurs études menées sur les tumeurs inopérables localement évoluées des glandes salivaires ont montré la supériorité des neutrons rapides sur les rayonnements à faible transfert d'énergie linéique avec un taux de contrôle local qui passe de 31 % avec les photons à 67 % avec les neutrons [4,20,31,97].

2.2.2. Curiothérapie

Il s'agit classiquement d'une curiethérapie interstitielle par iridium 192, les sources radioactives étant placées dans la tumeur à traiter.

Le volume cible est représenté par la tumeur avec une marge de sécurité de 1 cm. L'utilisation d'une boucle d'iridium entourant le pôle postérieur de la tumeur permet de façon significative le contrôle local des lésions très postérieures de la muqueuse buccale.

Lorsqu'il est nécessaire de pratiquer une irradiation des aires ganglionnaires après une curiethérapie, le volume de curiethérapie doit être impérativement protégé au-delà d'une dose totale cumulée de 70 Gy pour éviter les surdosages, source de nécrose.

2.3. Chimiothérapie

Les données concernant l'efficacité de la chimiothérapie des cancers de la cavité orale et encore plus des cancers des GSA de la cavité orale sont rares, la plupart des études cliniques portent sur l'ensemble des tumeurs ORL.

La chimiothérapie reste limitée dans la prise en charge thérapeutique de ces patients et n'est proposée que dans le cadre d'essais cliniques [12,74].

L'optimisation des protocoles de chimiothérapie existants et le développement de thérapies nouvelles, en particulier des thérapies ciblées, restent également un objectif important dans l'espoir d'améliorer les résultats des traitements des cancers des GSA de la cavité orale localement avancés et métastatiques [28,31,72,97].

Cependant, nous pouvons retenir deux points :

- ✚ L'association de Cisplatine et de 5-Fluoro-Uracile en chimiothérapie d'induction des carcinomes de la cavité orale permet une action précoce sur les micro-métastases à distance. Malgré des réponses cliniques parfois majeures, cette association n'a pas montré de bénéfice en terme de survie globale ni de contrôle local.
- ✚ L'adjonction de Docétaxel à l'association néoadjuvante de 5-Fluoro-Uracile et de Cisplatine permet un gain en survie sans récurrence et en survie globale par rapport à l'association Cisplatine/5-Fluoro-Uracile.

2.4. Radio-chimiothérapie

Le concept radio-chimiothérapie ne repose pas que sur une coopération spatiale de deux modalités thérapeutiques, mais aussi sur de multiples interactions.

Les agents cytotoxiques qui ont fait la preuve de leur efficacité en association à la radiothérapie dans les essais randomisés sont essentiellement le 5-Fluoro-Uracile et le Cisplatine.

3. Indications

Dans notre pratique, nous nous basons sur les recommandations du réseau d'Expertise Français sur les Cancers ORL Rares (REFCOR), dont la dernière édition date de 2009 [2].

3.1. Tumeurs bénignes

Les tumeurs bénignes des GSA sont traitées par exérèse chirurgicale complète, avec presque toujours une marge de tissu sain surtout lorsque la tumeur est adhérente.

L'exérèse des AP doit être la plus complète possible en évitant la rupture capsulaire qui est source de récurrence [59].

La radiothérapie est indiquée seulement en cas de transformation maligne.

La réparation de la perte de substance s'aligne aux procédés classiques de la réparation des pertes de substance de la cavité orale suivant la localisation.

3.2. Tumeurs malignes

3.2.1. Bilan d'extension

3.2.1.1. Locorégional

Le bilan d'extension locorégional comprend :

- ✚ L'examen clinique standard avec évaluation :
 - Des mensurations de la lésion
 - De l'extension locale et régionale (adénopathies cervicales)
 - Des manifestations évoquant la malignité telle qu'un envahissement osseux et/ou muqueux, des perturbations de la sensibilité nerveuse en cas d'envahissement neuronal.
- ✚ L'IRM est l'examen de choix. L'échographie et la TDM sont des alternatives acceptables notamment en cas de contre-indications à l'IRM [46].

3.2.1.2.À distance

Un scanner cervico-thoraco-abdominal ou mieux encore le Pet-scan permet de rechercher des adénopathies secondaires cervicales ainsi que des métastases systémiques. L'atteinte métastatique la plus fréquemment recherchée dans ce contexte étant l'atteinte parenchymateuse pulmonaire [28,30,31,46].

3.2.2. Chirurgie d'exérèse et réparation des pertes de substances

La chirurgie est le traitement de référence des tumeurs malignes des GSA. Il est important d'évaluer la résécabilité de la tumeur avant la chirurgie dans le cadre d'une **décision multidisciplinaire**.

Les limites de l'exérèse sont en fonction de la taille de la tumeur et de son type histologique. Les tumeurs de bas grade ont un meilleur pronostic et la modulation du traitement est en fonction de l'extension clinique et radiologique.

L'exérèse est peu mutilante pour les tumeurs de moins de 3 cm. Dans ce cas, il est rare d'avoir recours à des techniques de réparation sophistiquées.

L'étude des limites d'exérèse est impérative pour adapter le traitement complémentaire.

Dans les tumeurs de plus de 3 cm, la réparation est souvent nécessaire. Le choix de la technique de réparation est en fonction de la taille de la perte de substance secondaire à l'exérèse, de sa nature tissulaire et de sa localisation.

La réparation, lorsqu'elle est envisagée, est dans la quasi majorité des cas immédiate au niveau de la cavité orale et ce pour un impératif fonctionnel :

Au niveau palatin, une hémi-maxillectomie peut être réalisée emportant le plancher en cas d'envahissement. La reconstruction du plancher peut être réalisée par le coroné mandibulaire et la couverture de la perte de substance palatine sera faite au mieux par une plaque obturatrice ultérieurement.

Au niveau jugal, le buccinateur doit être réséqué. L'os mandibulaire ou maxillaire envahi par extension directe doit être réséqué. La reconstruction mandibulaire peut être faite soit par une attelle de Péri ou au mieux par un lambeau libre type fibulaire.

Au niveau labial, l'excision doit être large, en raison du taux plus élevé de récurrences qu'au niveau jugal par exemple. S'il existe des paresthésies labiales, le nerf mentonnier doit être examiné extemporanément au niveau du trou mentonnier ; s'il y a invasion périneurale, le nerf devra être extirpé de son canal de manière rétrograde, jusqu'à ce que l'examen extemporané se révèle négatif. La perte de substance doit être réparée essentiellement par des lambeaux locorégionaux.

Au niveau de la racine de la langue, une exérèse radicale avec préservation de la fonction du nerf XII ou grand hypoglosse doit être privilégiée [28]. Si la chirurgie était mutilante avec une grande perte de substance, les lambeaux pédiculés peuvent être envisagés.

3.2.3. Curage ganglionnaire

Le curage ganglionnaire fonctionnel homolatéral est [2,73]:

- ✚ Un standard en présence d'adénopathies détectables cliniquement ou sur la TDM.
- ✚ Un standard en l'absence d'adénopathies cliniques ou sur TDM, pour les tumeurs T2-T4 de haut grade et T4b.
- ✚ Optionnel pour les tumeurs de bas grade et T1 de haut grade.

Cependant, Il est bilatéral si la lésion est médiane.

3.2.4. Radiothérapie

3.2.4.1. Lit tumoral

La radiothérapie peut être indiquée comme suit :

Après exérèse complète de la lésion

La radiothérapie peut être un standard thérapeutique pour les stades II de haut grade et non une option [2,96]. Dans le cadre des tumeurs de grade intermédiaire, la décision d'une radiothérapie devra être multidisciplinaire et discutée au cas par cas en fonction des arguments cliniques, chirurgicaux et anatomopathologiques.

Les éléments en faveur de la radiothérapie sont : l'agressivité de la tumeur (grade histologique, atteinte musculaire et engainement péri-nerveux) ou l'incertitude sur la radicalité de l'exérèse chirurgicale. Elle est prophylactique dans tous les cas [38].

Dans le cas de chirurgie macroscopiquement ou microscopiquement incomplète

Chez ces patients, la radiothérapie est un standard thérapeutique ce qui va permettre d'améliorer les résultats et le meilleur control local. Elle est alors curative avec des doses allant de 70 à 75 Gy [2,96].

Pour les tumeurs inopérables et les récidives

Dans ce cas, La radiothérapie exclusive est retenue.

3.2.4.2. Aires ganglionnaires

L'irradiation postopératoire des aires ganglionnaires cervicales peut être indiquée en fonction des données de l'examen anatomopathologique du curage cervical. Cette irradiation cervicale est systématique pour les tumeurs de haut grade quand le curage est contre indiqué.

La particularité des tumeurs des GSA est qu'elles peuvent dépasser la ligne médiane, dans ce cas, l'irradiation des aires ganglionnaires cervicales doit être bilatérale.

Lors d'une radiothérapie exclusive, les patients N0 reçoivent 45 à 50 Gy dans l'ensemble des aires ganglionnaires cervicale bilatérales, à titre prophylactique.

Lorsqu'une extension ganglionnaire est palpable, après une irradiation à la dose de 45 Gy de l'ensemble des chaines cervicales, le traitement se poursuit jusqu'à 70 à 75 Gy dans un volume limité aux ganglions envahis [2,96].

Après curage, certains auteurs préconisent de délivrer 45 à 50 Gy prophylactiques en cervico-sus-claviculaire bilatéral chez les patients N- ; pour d'autres l'irradiation n'est indiquée qu'en cas d'atteinte ganglionnaire jusqu'à la dose de 60 Gy en cervico-sus-claviculaire ou seulement s'il existe une effraction capsulaire.

4. Complications

Tout acte chirurgical, même bien conduit, recèle un risque de complications. Ces complications peuvent être d'ordre général, spécifiques liées à la localisation de la tumeur ou des complications liées à la radiothérapie.

Complication d'ordre général

- + Douleurs.
- + Hématomes ou saignements souvent faciles à contrôler.
- + Les infections du site opératoire.

Complications liées au siège de la tumeur

- + Palais : essentiellement, il s'agit des communications bucco-sinusiennes et des troubles phonatoires qui peuvent être prévenus par une reconstruction convenable des pertes de substance.
- + Joue : les déformations faciales dues à une lésion de l'une des branches du nerf facial sont généralement régressives et transitoires. Les lésions du conduit parotidien sont aussi à redouter à ce niveau. La prévention de cette dernière complication citée passe par un cathétérisme pré opératoire de ce conduit et son repérage tout au long de l'exérèse.
- + Racine de la langue : atteinte de la sensibilité et de la mobilité de la langue d'origine nerveuse.
- + Les lèvres : une incompétence labiale, des troubles de l'élocution en rapport avec l'atteinte du sphincter labial et les déformations labiales surtout une microstomie. Une réparation secondaire peut s'avérer nécessaire dans ces cas là.

Complications liées à la radiothérapie

Les complications liées à la radiothérapie doivent être prévenues par un bilan pré-radiothérapie complet et une mise en condition optimale du patient. Elles sont à type de :

- + Radiomucite et radiodermite.
- + Ostéoradionécrose mandibulaire qui doit être prévenue d'emblée vu les difficultés thérapeutiques qu'elle représente.
- + Limitation de l'ouverture buccale par fibrose des muscles masticateurs et rétraction des parties molles.
- + Caries radio-induites.
- + Sécheresse buccale.

5. Surveillance

Les études randomisées sont difficiles à mettre en œuvre en raison du faible nombre des patients et de l'histoire naturelle de ces tumeurs qui est souvent lente. De plus, la survenue de récurrences et d'éventuelles métastases est souvent tardive. De ce fait, une surveillance stricte et prolongée des patients pendant plusieurs années est impérative [4].

Pour les tumeurs bénignes, la durée du suivi du patient est déterminée par le potentiel de récurrence et de la dégénérescence maligne, elle peut aller au-delà de 10 ans pour l'AP.

Pour les tumeurs malignes, le REFCOR recommande une surveillance : trimestrielle la première année, et durant 2 ans pour les formes de haut grade, ensuite une surveillance semestrielle pendant 3 ans, et 5 ans pour les formes de haut grade. Toutefois, pour ces dernières, il est préconisé d'installer au delà des 5 ans, une surveillance annuelle très prolongée.

Par ailleurs, Il est recommandé aussi de surveiller les séquelles et les complications liées aux traitements (chirurgie et radiothérapie) [2,31].

6. Pronostic et survie

La récurrence locorégionale (concernant à la fois quelques tumeurs bénignes et les tumeurs malignes) et la survie sont corrélées à des facteurs pronostiques [4,12,25,31] dont les principaux sont :

- ✚ Le type histologique
- ✚ Le stade au moment du diagnostic
- ✚ Le grade histologique de malignité.
- ✚ La qualité de l'exérèse chirurgicale.

A part ces facteurs principaux, il existe d'autres facteurs indépendants dont la présence peut influencer la prise en charge telles que l'invasion péri nerveuse, l'effraction capsulaire et la présence de métastases [46].

La récurrence relativement importante dans le cas des tumeurs bénignes des glandes salivaires accessoires est probablement due à l'excision incomplète de la tumeur laissant des cellules tumorales résiduelles.

Les tumeurs bénignes, d'évolution globalement lente, présentent un taux de survie de 83 % à 1 an et 65 % à 5 ans. Ce taux de survie à 5 ans est meilleur chez les femmes et chez les patients jeunes (15 à 45 ans) [8].

Le pronostic des tumeurs malignes, est bon pour les tumeurs de bas grade, réservé pour les tumeurs de grade intermédiaire et haut avec un taux respectif de survie à 15 ans de 54, 31 et 3 %. La survie globale est estimée à 55 % à 10 ans [8].

Il semble que le carcinome à cellules acineuses présente le pronostic le plus favorable [97]. Le CAK garde un pronostic relativement favorable en raison de son évolution particulièrement lente.

7. Arbre décisionnel

Nous proposons, pour les tumeurs malignes, les diagrammes suivants :

✚ Tumeurs maligne de bas grade

*SMD=Staff multi-disciplinaire.

Tumeurs malignes de haut grade

*SMD=Staff multi-disciplinaire.

8. Nouveautés

Une nouvelle classification TNM de l'UICC (8^{ème} édition, cancers de la tête et du cou) a été publiée en 2017 [98]. Cette classification s'applique aux cancers de la cavité orale y compris les tumeurs malignes des glandes salivaires.

De nouveaux paramètres ont été introduits dans cette classification comme la notion du degré d'invasion en profondeur pour la catégorie **T** (Depth Of Invasion=DOI), afin de mieux caractériser l'extension de la tumeur ainsi que la notion d'extension extraganglionnaire pour la catégorie **N** (Extra Nodal Extension=ENE) (Annexe 7).

Ces changements reflètent une meilleure compréhension du comportement biologique et clinique de ces tumeurs visant à améliorer les résultats associés aux avancées techniques dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.

CONCLUSIONS

Les GSA sont des structures anatomiques ubiquitaires de la cavité orale. La pathologie tumorale est rare au niveau de ces glandes présentant une similitude clinique s'opposant à une diversité histopathologique frappante.

Le but de ce travail était de :

- ✚ Déterminer les caractéristiques épidémiologiques des patients présentant une tumeur des GSA dans notre institution et les comparer aux données de la littérature.
- ✚ Etudier les caractéristiques clinico-radiologiques de ces tumeurs chez nos patients et les corrélés aux données histologiques.
- ✚ Réaliser une mise à jour du protocole thérapeutique des tumeurs des GSA conforme aux données de la littérature récente.

La présente étude a été menée au service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital Sahloul (Sousse/Tunisie), incluant les patients hospitalisés dans le service entre 2004 et 2016 (13 ans).

Quarante quatre patients ont été inclus dont 30 femmes et 14 hommes. Le sex ratio (H/F) était de 0,4 concordant avec les données de la littérature. La moyenne d'âge des patients était de 49 ans, proche de celle retrouvée dans la littérature (45 ans), et un seul enfant âgé de 11 ans a été répertorié. Dans la tranche d'âge pédiatrique, les tumeurs des glandes salivaires sont extrêmement rares, représentant 8 à 10 % des tumeurs pédiatriques de la tête et du cou [28].

Le site de prédilection des tumeurs des GSA était le palais (48 % des cas), concordant avec les séries de la littérature, suivi à égalité par la face interne de la joue et la lèvre supérieure (18 % des cas).

Notre série comportait 27 tumeurs bénignes (61%) et 17 malignes (39 %). Les proportions bénin/malin sont très variable selon les études avec des biais de sélection (centre spécialisés en cancérologie).

Conformément aux séries de la littérature, le type histologique le plus fréquent des tumeurs bénignes des GSA était dans notre série l'AP (24 cas) suivi par le myoépithéliome (2 cas) et le papillome canalaire (1 cas). L'AP se situait majoritairement au niveau du palais (11 cas : 46 % des AP). Notre série comportait deux AP de la racine de la langue. Cette localisation est exceptionnelle dans la littérature : 13 cas publiés [37].

Contrairement à la majorité des séries de la littérature, le CAK était, dans notre série, le type histologique le plus représenté des tumeurs malignes (8 cas: 47 %), suivi par le CME (3 cas: 18 %).

Le diagnostic positif des tumeurs des GSA est basé sur la confrontation des données: cliniques, radiologiques et histologiques. Une présomption diagnostique doit précéder toute prise en charge d'où l'intérêt de l'imagerie qui représente un véritable outil diagnostique, d'une part pour préciser le siège exacte de la lésion et son extension aux tissus avoisinants, d'autre part pour prédire la nature maligne ou bénigne de la lésion.

L'exploration échographique, réalisée dans 5 tumeurs, n'est plus considérée comme examen de référence pour les tumeurs des GSA. L'apport de cet examen dans la détermination du caractère solide ou kystique de ces tumeurs est limité.

Dans notre série, l'examen tomodensitométrique a été réalisé chez 24 patients, une discordance scanno-histologique pour les diagnostics bénin/malin a été notée dans 6 cas (25 %). L'examen tomodensitométrique présente une faible sensibilité dans la détection de la malignité des tumeurs des GSA, mais il a un intérêt majeur dans l'appréciation de l'envahissement osseux des tumeurs malignes.

L'IRM est devenue l'examen de référence des masses des glandes salivaires [46]. Sa grande différenciation tissulaire permet de bien explorer ces tumeurs dans une anatomie complexe [39]. La sensibilité et la spécificité de cet examen sont respectivement de 88 % et de 77 % [46]. Elle peut ne pas être indiquée dans certaines localisations comme les tumeurs labiales [58]. Dans la littérature, les séquences d'acquisition rapide en pondération spin écho T1 et T2 après injection de gadolinium sont incontournables, complétées par une séquence de diffusion avec mesure du rapport d'ADC qui oriente vers la nature bénigne ou maligne de la tumeur [30]. Dans notre série l'IRM n'a été réalisée que chez 8 patients, et a été concordante avec l'histologie pour les diagnostics de bénignité ou de malignité dans 6 cas. La discordance radio-histologique observée dans notre série peut être expliquée par l'insuffisance du plateau technique qui, dans la majorité des cas n'a pas permis le calcul de l'ADC qui augmente la spécificité de cet examen.

La biopsie chirurgicale des GSA est contre-indiquée compte tenu du risque d'essaimage et de récurrence [21].

La cytoponction à l'aiguille fine n'a pas été pratiquée dans notre série. Son efficacité diagnostique en pathologie salivaire tumorale est largement démontrée ; elle s'intègre, dans le bilan initial des tumeurs des glandes salivaires. Sa sensibilité varie de 73 à 93 % et sa spécificité de 85 à 98 % [8,12,49].

L'examen extemporané est obligatoire pour la plupart des auteurs car il permet au chirurgien d'adapter son geste opératoire. En effet, avec une sensibilité de 74 % et une spécificité de 99 %, c'est une technique fiable pour différencier les tumeurs malignes des tumeurs bénignes quand un diagnostic préopératoire n'a pas pu être posé [12]. Il garde aussi son intérêt pour l'analyse des marges opératoires. Dans notre série, il n'a été pratiqué que chez 9 patients et été concluant avec le résultat histologique définitif dans 8 cas. Néanmoins, l'histologie définitive représente la clé de voûte du diagnostic et de la prise en charge.

Dans notre pratique, nous nous basons sur les recommandations du REFCOR, dont la dernière édition date de 2009 [2,96]. Le traitement des tumeurs GSA est essentiellement chirurgical. Tous nos patients ont été opérés, sauf une patiente pour laquelle l'abstention chirurgicale a été préconisée devant l'extension massive de la tumeur. Le type de chirurgie est orienté essentiellement par le type histologique d'où l'intérêt de l'examen extemporané qui doit s'associer à toute exérèse chirurgicale d'une tumeur des GSA.

Pour les exérèses larges des tumeurs bénignes ou malignes, la réparation de la perte de substance doit au mieux restituer la fonction et l'esthétique, tout en respectant la qualité de l'exérèse qui doit être carcinologique.

La radiothérapie, n'a été réalisée que chez un seul patient de notre série. Elle représente l'une des principales armes thérapeutiques des tumeurs malignes des GSA. Elle est systématique dans les tumeurs Stade II et après chirurgie macroscopiquement ou microscopiquement incomplète. Plusieurs études menées sur les tumeurs inopérables localement évoluées des glandes salivaires ont montré la supériorité de la neutronthérapie sur la radiothérapie par rayonnements à faible transfert d'énergie linéique avec un taux de contrôle local qui passe de 31 % avec les photons à 67 % avec les neutrons [20].

Les données concernant l'efficacité de la chimiothérapie dans le traitement des cancers de la cavité orale sont rares et controversées ; encore plus celles concernant les cancers des GSA. La plupart des études cliniques portent sur l'ensemble des tumeurs ORL. Elle n'a pas été indiquée dans notre série.

Au total, nous avons rapporté la plus large série tunisienne portant sur les tumeurs des GSA qui sont rares et très variées sur le plan histopathologique. Ces deux caractères sont responsables de la complexité de la standardisation de la prise en charge de cette pathologie. Les études rapportées présentent un faible niveau de preuve car elles englobent des tumeurs différentes dans une même série. Les études comprenant un seul type histologique sont limitées par leur faible effectif ne permettant pas d'en tirer des résultats à haut niveau de preuve.

REFERENCES

1. Hamama J, Arrob A, Khalfi L, Abouchadi A, Elkhatib MK. Adénome pléomorphe des glandes salivaires accessoires. *Actual Odonto Stomatol.* 2015 ;271 :4-9.
2. Réseau d'Expertise Français sur les Cancers ORL Rares. Tumeurs malignes primitives des glandes salivaires. Recommandations pour la pratique clinique. Paris: REFCOR ; 2009.
3. Lahozzamarro MT, Galveroyo A, Galveroyo F. Tumoral pathology of salivary glands: our experience. *Acta Otorrinolaringol Esp.* 2009 ;60(2) :120-5.
4. Breteau N, Wachter T, Kerdraon R, Guzzo M, Armaroli L, Chevalier D. Utilisation des neutrons rapides dans le traitement des tumeurs des glandes salivaires : rationnel, revue de la littérature et expérience d'Orléans. *Cancer Radiother.* 2000 ;4(3) :181-90.
5. El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ. WHO Classification of Head and Neck Tumours. 4^{ème} édition. Lyon : IARC Press ; 2017.
6. Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D. Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. 3^{ème} édition. Lyon : IARC Press ; 2005.
7. Uro-Coste E. Particularités des tumeurs des glandes salivaires accessoires. *Ann Pathol.* 2007 ;27 :76-8.
8. Badoual C, Cros J, Roussel H, Wassef M, Cucherousset J. Les carcinomes des glandes salivaires : description histologique des principaux sous-types histologiques. *Anat Cytol Pathol.* 2013 ;(448) :55-61.
9. Devoize L, Dallel R. Salivation. *Encycl Med Chir. (Elsevier Masson, Paris), Chirurgie orale et maxillo-faciale, 22-008-A-05, 2011, 18p.*
10. Gauzeran D. Pathologies tumorales des glandes salivaires accessoires. *Rev Odonto Stomatol.* 2011 ;40 :53-69.
11. Baldet P. Approches histogénétiques des tumeurs des glandes salivaires. *Ann Pathol.* 2007 ;27 :69-71.
12. Just PA, Miranda L, Elouaret Y, Meatchi T, Hans S, Badoual C. Classification des tumeurs des glandes salivaires. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac.* 2008 ; 125(6) :331-40.
13. Orloff LA, Hwang HS, Jecker P. The role of ultrasound in the diagnosis and management of salivary disease. *Innov Tech Otolaryngol.* 2009 ;20(2) :136-44.
14. Pointreau Y, Lizée T, Bensadoun RJ, Boisselier P, Racadot S, Thariat J. Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité des cancers des voies aérodigestives supérieures, dose de tolérance des tissus sains : glandes salivaires et mandibule. *Cancer Radiother.* 2016 ;20(6) :445-51.
15. Wang D, Li Y, He H, Liu L, Wu L, He Z. Intraoral minor salivary gland tumors in a Chinese population: a retrospective study on 737 cases. *Oral Surg.* 2007 ;104(1) :94-100.

16. Wang C, Zhang Z, Ge Y, Liu Z, Sun J, Gao Z. Myoepithelial Carcinoma of the Salivary Glands: a Clinicopathologic study of 29 Patients. *J Oral Maxillofac Surg.* 2015 ;73(10) :1-8.
17. Buchner A, Merrell PW, Carpenter WM. Relative frequency of intra-oral minor salivary gland tumors: a study of 380 cases from northern California and comparison to reports from other parts of the world. *J Oral Pathol Med.* 2007 ;36(4) :207-14.
18. Dhanuthai K, Boonadulyarat M, Jaengjongdee T, Jiruedee K. A clinicopathologic study of 311 intra-oral salivary gland tumors in Thais. *J Oral Pathol Med.* 2009 ;38(6) :495-500.
19. Li Y, He Z, Liu L, He H. A retrospective study on 615 cases of minor salivary gland tumors. *West China J Stomatol.* 2004 ;22(3) :204-6.
20. Pires FR, Pringle GA, de Almeida OP, Chen SY. Intra-oral minor salivary gland tumors: a clinicopathological study of 546 cases. *Oral Oncol.* 2007 ;43(5) :463-70.
21. Ansari MH. Salivary gland tumors in an Iranian population: a retrospective study of 130 cases. *J Oral Maxillofac Surg.* 2007 ;65(11) :2187-94.
22. Ramesh M, Krishnan R, Paul G. Intraoral minor salivary gland tumours: a retrospective study from a dental and maxillofacial surgery centre in salem, Tamil Nadu. *J Maxillofac Oral Surg.* 2014 ;13(2) :104-8.
23. Mishra S, Mishra YC. Minor salivary gland tumors in the Indian population: A series of cases over a ten year period. *J Oral Biol Craniofacial Res.* 2014 ; 4(3) :174-80.
24. Jaber MA. Intraoral minor salivary gland tumors: a review of 75 cases in a Libyan population. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2006 ;35(2) :150-4.
25. Strick MJ, Kelly C, Soames JV, McLean NR. Malignant tumours of the minor salivary glands: a 20 year review. *Br J Plast Surg.* 2004 ;57(7) :624-31.
26. Uro-Coste E. Tumeurs des glandes salivaires: État des lieux en 2009. *Ann Pathol.* 2009 ;29(4) :274-85.
27. Toida M, Shimokawa K, Makita H, Kato K, Kobayashi A, Kusunoki Y. Intraoral minor salivary gland tumors: a clinicopathological study of 82 cases. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2005 ;34(5) :528-32.
28. Thariat J, Védrine PO, Orbach D, Marcy PY, Badoual C, Butori C. Tumeurs malignes des glandes salivaires chez l'enfant. *Bull Cancer.* 2011 ;98(7) :847-55.
29. O'Connor R, Mitchell DA, Brennan PA. Focused review of investigation, management and outcomes of salivary gland disease in specialty-specific journals. *Br J Oral Maxillofac Surg.* 2014 ;52(6) :483-90.
30. Abdullah A, Rivas FFR, Srinivasan A. Imaging of the Salivary Glands. *Semin Roentgenol.* 2013 ;48(1) :65-74.

31. Védrine PO, Toussaint B, Lapeyre M, Coffinet L, Sommelet D, Jankowski R. Cancer des glandes salivaires chez l'enfant. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac.* 2004 ;121(5) :257-65.
32. Lennon P, Silvera VM, Perez-Atayde A, Cunningham MJ, Rahbar R. Disorders and tumors of the salivary glands in children. *Otolaryngol Clin North Am.* 2015 ;48(1) :153-73.
33. Sugiura R, Kuyama K, Utsunomiya T, Morikawa M, Fukumoto M, Yamamoto H. Myoepithelioma arising from the buccal gland: histopathological and immunohistochemical studies. *J Oral Sci.* 2000 ;42(1) :39-42.
34. Yih WY, Kratochvil FJ, Stewart JCB. Intraoral Minor Salivary Gland Neoplasms: review of 213 Cases. *J Oral Maxillofac Surg.* 2005 ;63(6) :805-10.
35. Gassab E, Berkaoui A, Kedous S, Korbi A, Khairedoine N, Harrathi K. Adénome pléomorphe à localisation extra-parotidienne. *J Tun Otorhinolaryngol Chir Cervicofac.* 2011 ;(22) :36-9.
36. Baron S, Koka V, El Chater P, Cucherousset J, Paoli C. Adénome pléomorphe du septum nasal. *Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis.* 2014 ;131(2) :125-7.
37. El Kohen A, Essakalli L, Kzadri M, Sefiani S, Seffar-Andalousi Z. Adénome pléomorphe de la base de langue. *Rev Stomatol Chir Maxillofac.* 2007 ;108(3) :215-7.
38. Servagi-Vernat S, Tochet F. Radiothérapie des tumeurs des glandes salivaires. *Cancer Radiother.* 2016 ;20 Suppl :S136-8.
39. Moatemri R, Belajouza H, Farroukh U, Ommezzine M, Slama A, Ayachi S. Profil épidémiologique des tumeurs des glandes salivaires dans un CHU tunisien. *Rev Stomatol Chir Maxillofac.* 2008 ;109(3) :148-52.
40. Bablani D, Bansal S, Shetty SJ, Desai R, Kulkarni SR, Prasad P. Pleomorphic adenoma of the cheek: a case report and review. *J Oral Maxillofac Surg.* 2009 ;67(7) :1539-42.
41. Lukšić I, Virag M, Manojlović S, Macan D. Salivary gland tumours: 25 years of experience from a single institution in Croatia. *J Craniomaxillofac Surg.* 2012 ;40(3) :75-81.
42. Jansisyanont P, Blanchaert RH, Ord RA. Intraoral minor salivary gland neoplasm: a single institution experience of 80 cases. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2002 ;31(3) :257-61.
43. Copelli C, Bianchi B, Ferrari S, Ferri A, Sesenna E. Malignant tumors of intraoral minor salivary glands. *Oral Oncol.* 2008 ;44(7) :658-63.
44. Hoyek-Gebeily J, Nehmé E, Aftimos G, Sader-Ghorra C, Sargi Z, Haddad A. Cancer mucoépidermoïde des glandes salivaires: signification pronostique des marqueurs tumoraux. *Rev Stomatol Chir Maxillofac.* 2007 ;108(6) :482-8.
45. Thariat J. Le cytomégalovirus est-il responsable des carcinomes mucoépidermoïdes des glandes salivaires. *Bull Cancer.* 2015 ;102(1) :5.

46. Lee YYP, Wong KT, King AD, Ahuja AT. Imaging of salivary gland tumours. *Eur J Radiol.* 2008 ;66(3) :419-36.
47. Shah GV. MR imaging of salivary glands. *Neuro Imaging Clin Am.* 2004 ;14(4) :777-808.
48. Mandalia UY, Porte FN, Howlett DC. Salivary Gland : oncologic imaging. *Ultrasoundclin.*2014;9(1):99-113.
49. Howlett DC, Triantafyllou A. Evaluation: Fine Needle Aspiration Cytology, Ultrasound-Guided Core Biopsy and Open Biopsy Techniques. *Adv Otorhinolaryngol.* 2016 ;78 :39-45.
50. Jan IS, Chung PF, Weng MH, Huang MS, Lee YT, Cheng TY. Analysis of Fine-needle Aspiration Cytology of the Salivary Gland. *J Formos Med Assoc.* 2008 ;107(5) :364-70.
51. Consamus EN, Smith D, Pina Oviedo S, Mody DR, Takei H. Diagnostic accuracy of fine-needle aspiration cytology of salivary gland lesions: a 6-year retrospective review. *J Am Soc Cytopathol.* 2015 ;4(2) :63-73.
52. Ramírez-Pérez F, González-García R, Hernández-Vila C, Monje-Gil F, Ruiz-Laza L. Is fine-needle aspiration a reliable tool in the diagnosis of malignant salivary gland tumors. *J Craniomaxillofac Surg.* 2017 ;45(7) :1074-7.
53. Baglin AC, Wassef M. Cytoponction des glandes salivaires : le pour et le contre. *Ann Pathol.* 2007 ;27 :78-80.
54. Bigorgne C, Hans S, Brasnu D. Place de la cytoponction dans la prise en charge d'une tumeur des glandes salivaires: point de vue du clinicien. *Ann Pathol.* 2011 ;31 Suppl 5 :S97-9.
55. Boerner S. Patterns and pitfalls in fine needle aspiration of salivary gland. *Curr Diagn Pathol.* 2003 ;9(6) :339-54.
56. Ala Eddine C, Piekarski JD, Benamor M. Imagerie des tumeurs de l'oropharynx et de la cavité orale : IRM, TDM, TEP-scan. *J Radiol.* 2008 ;89 :968-83.
57. Abu-Taleb NSM, Abdel-Wahed N, Amer ME. The Role of Magnetic Resonance Imaging and Magnetic Resonance Sialography in the Diagnosis of Various Salivary Gland Disorders: An Interobserver Agreement. *J Med Imaging Radiat Sci.* 2014 ;45(3) :299-306.
58. Lingam RK, Dagher AA, Nigar E, Abbas SAB, Kumar M. Pleomorphic adenoma (benign mixed tumour) of the salivary glands: its diverse clinical, radiological, and histopathological presentation. *Br J Oral Maxillofac Surg.* 2011 ;49(1) :14-20.
59. Halimi P, Gardner M, Petit F. Les tumeurs des glandes salivaires. *Cancer Radiother.* 2005 ;9(4) :251-60.

60. Billet J, Malard O, Tessier MH, Beauvillain de Montreuil C. Pathologie de la muqueuse buccale. *Encycl Med Chir. (Elsevier Masson, Paris), Oto-Rhino-Laryngologie*, 20-624-A-10, 2003, 9p.
61. Uro-Coste E. La classification OMS des tumeurs des glandes salivaires : mode d'emploi. *Ann Pathol.* 2011 ;31 Suppl5 :S95-6.
62. El Fakiri MM, Aderdour L, Nouri H, Hassani R, Maliki O, Raji A. L'adénomepléomorphe du septum nasal. *Rev Stomatol Chir Maxillofac.* 2010 ;111(3) :162-4.
63. Tarsitano A, Foschini MP, Farneti P, Pasquini E, Marchetti C. Metastasizing "benign" pleomorphic salivary adenoma: adramatic case-report and literature review. *J Craniomaxillofac Surg.* 2014 ;42(8) :1562-5.
64. Brochériou C. Tumeurs à cellules claires des glandes salivaires: problèmes diagnostiques. *Rev Fr Lab.* 2001 ;(333) :23-7.
65. Bahi S, Warter A, Feki A. Le myoépithéliome : une tumeur rare des glandes salivaires : à propos d'un cas. *J Oral Med Oral Surg.* 2003 ;9(2) :113-8.
66. Neto AG, Pineda-Daboin K, Luna MA. Myoepithelioma of the soft tissue of the head and neck: a case report and review of the literature. *Head Neck.* 2004 ;26(5) :470-3.
67. Tachibana H, Ishikawa S, Kikuchi N, Yamakawa M, Hamamoto Y, Lino M. Myoepithelioma of the upper lip. *J Dent Sci.* 2017 ;12(1) :98-102.
68. Goto M, Ohnishi Y, Shoju Y, Wato M, Kakudo K. Papillary oncocytic cystadenoma of a palatal minor salivary gland: a case report. *Oncol Lett.* 2016 ;11(2) :1220-2.
69. Gassler N, Erbe M, Caselitz J, Donner A. Mucoepidermoid carcinoma of palatinal glands with exuberant foreign-body giant cell reaction. *Pathol Res Pract.* 2008 ;204(9) :689-91.
70. Martellucci S, Pagliuca G, de Vincentiis M, Rosato C, Scaini E, Gallipoli C. Mucoepidermoid carcinoma of the tongue base mimicking an ectopic thyroid. *Case Rep Otolaryngol.* 2013 ;125 :3-6.
71. Wassef M. Démarche diagnostique devant une tumeur des glandes salivaires, approche par profil histologique. *Ann Pathol.* 2007 ;27 :71-4.
72. Dubergé T, Bénézery K, Resbeut M, Azria D, Minsat M, Ellis S, et al. Carcinomes adénoïdes kystiques ORL : étude rétrospective multicentrique de 169 cas. *Cancer Radiother.* 2012 ;16(4) :247-56.
73. Meyers M, Granger B, Herman P, Janot F, Garrel R, Fakhry N, et al. Les carcinomes adénoïdes kystiques ORL : une étude multicentrique prospective REFCOR de 95 cas. *Ann Fr Otorhinolaryngol Pathol Cervicofac.* 2016 ;133(1) :11-6.

74. González-García R, Rodríguez-Campo FJ, Muñoz-Guerra MF, Nam-Cha SH, Sastre-Pérez J, Naval-Gías L. Polymorphous low-grade adenocarcinoma of the palate: report of cases. *Auris Nasus Larynx*. 2005 ;32(3) :275-80.
75. Advenier AS, Poupart M, Devouassoux-Shisheboran M, Barnoud R. L'adénocarcinome cribiforme des glandes salivaires accessoires : une tumeur de description très récente : À propos d'une observation. *Ann Pathol*. 2013 ;33(6) :398-401.
76. Chaâbouni S, Ayadi L, Dhouib H, Abbès K, Khabir A, Boudawara T. Adénocarcinome polymorphe de bas grade : deux localisations palatine et labiale. *Rev Stomatol Chir Maxillofac*. 2008 ;109(3) :178-82.
77. Nakamori K, Ohuchi T, Hasegawa T, Hiratsuka H. Carcinoma ex pleomorphic adenoma of the buccal region is composed of salivary duct carcinoma and squamous cell carcinoma components. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2009 ;38(10) :1116-8.
78. Benazzou S, Boulaadas M, Sefiani S, El Kohen A, Essakalli L, Kzadri M. Mucoepidermoid carcinoma arising from pleomorphic adenoma of the soft palate. *J Craniofac Surg*. 2006 ;17(6) :1192-4.
79. Sedassari BT, Dos Santos HT, Mariano FV, da Silva Lascano NA, Altemani A, Sousa S. Carcinoma ex pleomorphic adenoma of minor salivary glands with major epithelial-myoepithelial component: clinicopathologic and immunohistochemical study of 3 cases. *Ann Diagn Pathol*. 2015 ;19(3) :164-8.
80. Grenevicki LF, Barker BF, Fiorella RM, Mosby EL. Clear cell carcinoma of the palate. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2001 ;30(5) :452-4.
81. Yang S, Zeng M, Zhang J, Chen X. Clear cell myoepithelial carcinoma of minor salivary gland: a case report. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2010 ;39(3) :297-300.
82. Pontes HAR, Pontes FSC, Toral-Rizo V, de Andrade BAB, Fonseca FP, de Almeida OP. Myoepithelial carcinoma of the retromolar area with extensive mandibular involvement. *J Cutan Pathol*. 2012 ;39(12) :1135-43.
83. Yue D, Feng W, Ning C, Han LX, YaHong L. Myoepithelial carcinoma of the salivary gland: pathologic and CT imaging characteristics (report of 10 cases and literature review). *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol*. 2017 ;123(6) :182-7.
84. M'sakni I, Laabidi B, Bougrine F, Sabbegh-Znaïdi N, Benzarti S, Chebbi K. Carcinome épithélial-myoépithélial de la cavité nasale. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac*. 2007 ;124(5) :228-31.
85. Fukuda M, Kikuchi K, Kusama K, Sakashita H. Epithelial-myoepithelial carcinoma arising in the oral floor: report of a case and review of the literature. *J Oral Maxillofac Surg Med Pathol*. 2016 ;28(4) :344-9.

86. Guérin M, Diedhiou A, Nallet E, Duflo S, Laé M, Wassef M. Carcinome salivaire sécrétoire, analogue des carcinomes sécrétoires mammaires. *Ann Pathol.* 2014 ;34(5) :384-7.
87. Seethala RR. Salivary Gland Tumors: current concepts and controversies. *Surg Pathol Clin.* 2017 ;10(1) :155-76.
88. Hindocha N, Wilson MH, Pring M, Hughes CW, Thomas SJ. Mammary analogue secretory carcinoma of the salivary glands: a diagnostic dilemma. *Br J Oral Maxillofac Surg.* 2017 ;55(3) :290-2.
89. Yoshida S, Kamatani T, Soga D, Shiogama S, Kutsuna T, Shintani S. Primary minor salivary gland salivary duct carcinoma at palate: A radiological investigation and review of the literature. *J Oral Maxillofac Surg Med Pathol.* 2014 ;26(3) :356-8.
90. Van Heerden WFP, Raubenheimer EJ, Swart TJP, Boy SC. Intraoral salivary duct carcinoma: a report of 5 cases. *J Oral Maxillofac Surg.* 2003 ;61(1) :126-31.
91. Kim TH, Kim MS, Choi SH, Suh YG, Koh YW, Kim SH. Postoperative radiotherapy in salivary ductal carcinoma: a single institution experience. *Radiat Oncol J.* 2014 ;32(3) :125-31.
92. Monnet O, Cohen F, Lecorroller T, Vidal V, Jacquier A, Gaubert JY. Adénopathies cervicales. *J Radiol.* 2008 ;89(7) :1020–36.
93. Kolb F, Julieron M. Chirurgie réparatrice en cancérologie ORL : principales méthodes et indications. *Cancer Radiother.* 2005 ;9(1) :16-30.
94. Salgado LR, Spratt DE, Riaz N, Romesser PB, Wolden S, Rao S. Radiation therapy in the treatment of minor salivary gland tumors. *Am J Clin Oncol.* 2014 ;37(5) :492-7.
95. Zeidan YH, Pekelis L, An Y, Holsinger FC, Kong CS, Chang DT. Survival benefit for adjuvant radiation therapy in minor salivary gland cancers. *Oral Oncol.* 2015 ;51(5) :438-45.
96. Standards, options : recommandations 2008 pour la prise en charge thérapeutique du patient atteint d'une tumeur maligne des glandes salivaires (lymphomes, sarcomes et mélanomes exclus), rapport abrégé. *Cancer Radiother.* 2008 ;12(5) :389-407.
97. Bell RB, Dierks EJ, Homer L, Potter BE. Management and outcome of patients with malignant salivary gland tumors. *J Oral Maxillofac Surg.* 2005 ;63(7) :917-28.
98. Huang SH, O'Sullivan B. Overview of the 8th Edition TNM Classification for Head and Neck Cancer. *Curr Treat Options Oncol.* 2017 ;18(7) :40.

ANNEXES

Annexe 1

Classification de l'OMS des tumeurs des glandes salivaires de 2017 [6]

Tumeurs épithéliales malignes	Tumeurs épithéliales bénignes
Carcinome à cellules acineuses Carcinome sécrétoire Carcinome muco-épidermoïde Carcinome adénoïde kystique Adénocarcinome polymorphe de bas grade Carcinome épithélial myoépithélial Carcinome à cellules claires Adénocarcinome à cellules basales Carcinome sébacé Carcinome intracanaire Cystadénocarcinome Adénocarcinome SAI Carcinome canalaire salivaire Carcinome myoépithélial Carcinome ex-adénome pléomorphe Carcinosarcome Carcinome indifférencié Carcinome à petites cellules Carcinome à grandes cellules Carcinome lymphoépithélial Carcinome à cellule squameuse Carcinome oncocytaire	Adénome pléomorphe Myoépithéliome Adénome à cellules basales Tumeur de Warthin Oncocytome Lymphadénome Cystadénome Sialadénome papillifère Papillome canalaire Adénome sébacé Adénome canaliculaire
Tumeurs borderline	Autres lésions épithéliales
Sialoblastome	Adénome polycystique sclérosant Hyperplasie oncocytaire nodulaire Lésions lympho-épithéliales Hyperplasie canalaire
Tumeurs hématologiques	Tumeurs des tissus mous
Lymphome de MALT extraganglionnaire de la zone marginale	Hémangiome Lipome/sialolipome Fiaciite nodulaire

Annexe 2

Classification histologique des tumeurs malignes des glandes salivaires par grade de malignité [2]

<p>BAS GRADE</p> <p>(Risque de récidive, Métastases < 10-15 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Carcinome muco-épidermoïde de faible grade -Carcinome à cellules acineuses sans contingent dédifférencié -Adénocarcinome polymorphe de bas grade -Cystadénocarcinome / Cystadénocarcinome cribriforme de bas grade -Adénocarcinome à cellules basales -Adénocarcinome sans autre indication (SAI) de bas grade -Adénocarcinome à cellules claires Carcinome épithélial myoépithélial -Carcinome sur adénome pléomorphe non invasif (capsule respectée) ou avec invasion minimale (<1.5mm)
<p>GRADE INTERMEDIAIRE</p> <p>(Récidive fréquentes, Métastases >10-15 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Carcinome muco-épidermoïde de grade intermédiaire -Carcinome à cellules acineuses sans contingent dédifférencié avec Ki67>10 % -Carcinome adénoïde kystique cribriforme et/ou trabéculaire -Carcinome sébacé avec atypies discrètes à modérées
<p>HAUT GRADE</p> <p>(Métastases fréquentes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Carcinome muco-épidermoïde de haut grade -Carcinome adénoïde kystique avec contingent massif > 30 % -Adénocarcinome SAI de haut grade -Carcinome canalaire salivaire -Carcinome dédifférencié Carcinome sur adénome pléomorphe massivement invasif -Carcinome à grandes cellules -Carcinome à petites cellules -Carcinome épidermoïde -Carcinome sébacé avec atypies marquées -Adénocarcinome mucineux

Annexe 3

TNM des cancers des glandes salivaires selon l'UICC, 7^{ème} édition, 2009 [2]

T	T1	Tumeur \leq 2 cm dans sa plus grande dimension
	T2	2 cm < T \leq 4 cm dans sa plus grande dimension
	T3	4 cm < T \leq 6 cm dans ses plus grandes dimensions (T3a) ou avec envahissement extraglandulaire sans atteinte du nerf facial (T3b)
	T4	T > 6 cm dans ses plus grandes dimensions (T4a) et/ou envahissant la base du crâne, le nerf facial (T4b)
N	N1	un seul ganglion métastatique homolatéral de diamètre < 3 cm
	N2a	une métastase ganglionnaire unique homolatérale dont le diamètre est compris entre 3 et 6 cm
	N2b	plusieurs métastases ganglionnaires homolatérales dont le diamètre est < 6 cm
	N2c	métastases ganglionnaires bilatérales ou controlatérales dont le diamètre est < 6 cm
	N3	métastase ganglionnaire dont le diamètre est \geq 6 cm
M	M0	pas de métastase connue
	M1	métastase viscérale à distance

Annexe 4

Classification par stade (Équivalence TNM) [2]

Stade I	T1a, N0, M0 T2a, N0, M0
Stade II	T1b, N0, M0 T2b, N0, M0 T3a, N0, M0
Stade III	T3b, N0, M0 T4a, N0, M0 quel que soit T (sauf T4b), N1, M0
Stade IV	T4b, quel que soit N, M0 quel que soit T, N2 ou N3, M0 quel que soit T, quel que soit N, M1

- a : pas d'envahissement extraglandulaire
- b : existence d'un envahissement extraglandulaire (ou extension locale peau, tissus mous, os, nerfs).

Annexe 5

Tableau récapitulatif des tumeurs des glandes salivaires accessoires des principales séries de la littérature

Série/Année	Nb.	Moyenne d'âge	Femmes	Palais	Bénigne	AP	CME	CAK
Bhaskar 1955	23	52 ans	34.7 %	56.5 %	17.39 %	17.39 %	26 %	-
Chaudhry 1961	94	53 ans	43.6 %	60 %	46 %	42.5	20.2 %	10.6 %
Smith 1962	38	52 ans	60.5 %	28.9 %	63.1 %	63.1 %	-	-
Bardwil 1966	100	45 ans	38 %	39 %	13 %	11 %	17 %	48 %
Luna 1966	68	58 ans	47 %	52.9 %	19.1 %	19.1 %	48.5 %	13.2 %
Stuteville 1967	80	-	53.7 %	63.7 %	10 %	8.7 %	45 %	21.2 %
Crocker 1970	38	42.5 ans	63.1 %	44.4 %	68.4 %	60.5 %	23.6%	5.2 %
Spiro 1973	492	-	-	-	-	-	-	-
Isacsoson 1983	201	-	-	74.6 %	72.5 %	69.6 %	6.4 %	10.4 %
Regezi 1985	238	-	-	-	-	65 %	35 %	-
Eveson 1985	336	52 ans	-	54.5 %	53.6 %	42.6 %	8.9 %	13.1 %
Chau 1986	98	46 ans	-	61 %	61 %	54 %	19.7 %	12.2 %
Waldron 1988	426	51.8 ans	-	42.4 %	57.5 %	41 %	15.2 %	9.4 %
Takahashi 1990	200	47 ans	64 %	66 %	63.5 %	62 %	8 %	16.5 %
Van Heerden 1991	70	42.3 ans	62 %	82 %	48 %	48 %	8.6 %	12.8 %
Van Der Wal 1992	101	53.6 %	50.4 %	60.4 %	43 %	35.6 %	14.8 %	26.7 %
Loyola 1995	164	41.5 ans	56 %	74 %	62 %	53 %	13 %	17 %

Rivera-Battidas 1996	62	38 ans	65 %	54.8 %	54.8 %	38.7 %	29 %	10 %
Kusama 1997	129	47.1 ans	58.9 %	59.7 %	62 %	57.3 %	19.3 %	13.1 %
Lopes 1999	196	46.3 ans	50 %	65 %	34.6 %	33.1 %	38.7 %	17.3 %
Jansisyanont [40] 2002	80	57 ans	61.2 %	53.8 %	23.7 %	21.3 %	41.3 %	8.8 %
Li YN [17] 2004	615	45 ans	-	-	43 %	34.7 %	-	18.6 %
Strick[23] 2005	21	54 ans	28.5 %	23.8 %	0 %	0 %	28.5 %	33.3 %
Toida [25] 2005	82	51.4 ans	65.8 %	78.1 %	67.1 %	65.8 %	9.7 %	12.1 %
Yih WY [32] 2005	213	46 ans	-	56.8 %	56 %	43.6 %	21.1 %	10.3 %
Wang [13] 2006	737	45 ans	48 %	67.4 %	46.1 %	81.8 %	22.9 %	36 %
Pires [18] 2007	546	60 ans	62%	33.2 %	55.9 %	33.2 %	22.9 %	6.4 %
Buchner [15] 2007	380	57.7 ans	-	54.2 %	59 %	39.2 %	21.8 %	6.3 %
Targa-Stramandinol 2008	14	37 ans	50 %	71.5 %	50 %	50 %	28.6 %	14.3 %
Copelli [41] 2008	43	53.9 ans	48.8 %	53.5 %	0 %	0 %	27.9 %	60.6 %
Dhanuthai [16] 2009	311	41 ans	57.8 %	59.8 %	47.2 %	42.7 %	22.8 %	18.3 %
Adeyeni 2010	92	-	-	73 %	38 %	32.6 %	-	38 %
Ramesh [20] 2014	30	44.2 ans	64.6 %	43.3 %	26.6 %	23.3 %	50 %	20 %
Mishra [21] 2015	17	35 ans	59 %	64.7 %	64.7 %	58.8 %	17.6 %	11.7 %
DaQuan 2015	243	42.5 ans	51 %	65.8 %	46.1 %	40.3 %	19.3 %	17.7 %
Sarmento 2016	37	-	70.3	67.6%	29.7 %	24.4%	45.9 %	-

Annexe 6

Sites de drainage des ganglions cervicaux [92]

Niveaux	Chaines ganglionnaires	Territoires de drainage
IA	sous-mentales	lèvres, mentons, gencives,
IB	sous-mandibulaires	plancher buccal, langue, glandes salivaires, muqueuse buccale
II	jugulaire interne supérieure	partie antérieure de la tête et du cou (carcinome de VADS),
III	jugulaire interne moyenne	parotide, chaînes rétro-pharyngée, sub-mandibulaire et sous-mentale
IV	jugulaire interne inférieure	
V	spinale accessoire	chaînes occipitale et mastoïdienne, cuir chevelu (région pariétale) et tissus cutanés latéraux du cou
	cervicale transverse	chaînes jugulaire interne et spinale accessoire, tissus cutanés antéro-latéraux, partie antérieure du thorax, larynx sous-glottique, thyroïde, trachée
VI	pré-laryngée pré-trachéale pré-thyroïdienne	régions sus et sous-glottiques, sinus piriformes, glande thyroïde, trachée et œsophage

Annexe 7

TNM selon la classification de l'UICC, 8^{ème} édition, 2017 [98]

T	T1	Taille ≤ 2 cm et DIP* ≤ 0,5 cm	
	T2	Taille ≤ 2 cm et DIP ≥ 0.5 cm ou Taille 2 < T ≤ 4 cm et DIP ≤ 1 cm	
	T3	Taille > 4 cm ou DIP > 1 cm	
	T4	Invasion modérée ou importante	
N	N1	N clinique ou radiologique	N histologique
		Ganglion homolatéral unique ≤ 3 cm sans EEG*	Ganglion homolatéral unique ≤ 3 cm sans EEG
	N2a	Ganglion homolatéral unique 3-6 cm sans EEG	Ganglion homolatéral unique ≤ 3 cm avec EEG ou Ganglion homolatéral unique 3-6 cm sans EEG
	N2b	Multiples ganglions homolatéraux ≤ 6 cm sans EEG	Multiples ganglions homolatéraux ≤ 6 cm sans EEG
	N2c	Ganglions bilatéraux ou controlatéraux ≤ 6 cm sans EEG	Ganglions bilatéraux ou controlatéraux ≤ 6 cm sans EEG
	N3a	Tout ganglion > 6 cm sans EEG	Ganglion > 6 cm sans EEG
	N3b	Tout ganglion > 6 cm avec EEG clinique	Un seul ganglion > 3 cm avec EEG histologique Ganglions multiples homolatéraux/bilatéraux/controlatéraux avec EEG
M	M0	pas de métastase connue	
	M1	métastase viscérale à distance	

* DIP= Degré d'invasion en profondeur

** EEG= Extension extraganglionnaire

Tumeurs des glandes salivaires accessoires : Profil épidémiologique et particularités cliniques et thérapeutiques

Résumé

Introduction :

Les tumeurs des glandes salivaires accessoires sont rares et de grande diversité morphologique et histologique. D'aspect clinique le plus souvent rassurant, ces tumeurs risquent de susciter des actes thérapeutiques inadaptés et désastreux. Peu de données à haut niveau de preuve existent dans la littérature scientifique vu la faible fréquence de ces tumeurs. L'étude des principales séries montre que les données épidémiologiques sont très variables selon les équipes. Le but de ce travail était de décrire les aspects épidémiologiques, anatomopathologiques et thérapeutiques d'une série de tumeurs des glandes salivaires accessoires.

Matériel et Méthodes :

Une étude rétrospective a été menée dans le service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital Sahloul/Sousse incluant les patients opérés de tumeurs des glandes salivaires accessoires de la cavité buccale entre 2004 et 2016.

Résultats :

La série comportait 44 patients avec 27 tumeurs bénignes et 17 tumeurs malignes. Une prédominance féminine a été notée et l'âge moyen des patients était de 49 ans. La localisation palatine prédominait (48 % des cas). Les tumeurs bénignes étaient les plus fréquentes dominées par l'adénome pléomorphe (24/27 cas). Le carcinome adénoïde kystique était la tumeur maligne la plus représentée (8/17 cas). Sur le plan clinique la tuméfaction était le principal motif de consultation (95,5 % des cas). L'imagerie a eu un apport primordial dans l'orientation diagnostique dominée par la tomodensitométrie (54,5 % des cas). Le traitement était chirurgical chez 43 patients. Il reposait sur l'exérèse de la masse en totalité en passant par une marge tissulaire saine. L'examen extemporané a été pratiqué seulement chez 21 % des patients opérés. Le suivi moyen des patients était de 1,6 an avec des extrêmes de 15 jours et 10 ans.

Conclusion :

Les tumeurs des glandes salivaires accessoires siègent essentiellement au niveau du palais et sont dominées par l'adénome pléomorphe. Une prise en charge multidisciplinaire et un long suivi des patients opérés seraient indispensable pour prévenir les récives.

Mots-clés :

Tumeur, glandes salivaires mineures, imagerie, anatomopathologie, chirurgie

Accessory salivary gland tumors : epidemiological features, clinical and therapeutical particularities

Abstract

Background:

Minor salivary gland tumors are rare with morphological and histological diversity. Even if the diagnosis appears easy and reassuring, they may lead to inappropriate and disastrous therapeutic acts. Few data with high levels of evidence exist in the literature because of the low frequency of these tumors. The study of the main series shows that the epidemiological data are very variable according to the fellow researchers. The aim of this study is to analyze the epidemiological, pathological and therapeutical aspects of a série of these tumors.

Methods :

This series reports accessory salivary gland tumors cases diagnosed in the Maxillo-facial and plastic surgery department in Sahloul/Sousse hospital, for a period between 2004 and 2016.

Results :

Forty four patients were selected: 27 benign tumors and 17 malignant tumors. Women were more affected and the average age of the patients was 49 years. Palatine localization predominated in 48 % of cases. They were dominated by benign tumors and pleomorphic adenoma was the most common benign tumor (24/27 cases). Cystic adenoid carcinoma was the most widely represented malignant tumor (8/17 cases). Clinically, discovering this pathology was induced by a tumor in 95,5 % of cases. Imaging had an essential contribution in the guiding diagnostic and therapeutical decision dominated by the thin-cut computed tomography (54,5 % cases). The treatment was surgical in 43 cases. It was based on excision of the full mass, through a healthy tissue margin. Extemporaneous biopsy was performed in only 21 % of operated patients. The average follow-up was 1,6 years with extremes of 15 days and 10 years.

Conclusion :

Accessory salivary gland tumors predominantly occur in the palate and are dominated by the pleomorphic adenoma. Multidisciplinary management and long follow-up of patients would be essential to prevent recurrences.

Key-words :

Tumor, minor salivary glands, imaging, anatomopathology , surgery